

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO

POLO NOVA IGUAÇU

Cristiane Barbosa da Costa

**INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA EM BELFORD ROXO/RJ: UMA
ANÁLISE DO SEU POTENCIAL ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, CULTURAL E
TURÍSTICO**

NOVA IGUAÇU

DEZEMBRO/2025

CRISTIANE BARBOSA DA COSTA

**INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA EM BELFORD ROXO/RJ: UMA
ANÁLISE DO SEU POTENCIAL ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, CULTURAL
E TURÍSTICO**

**Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial à obtenção do título de
Tecnóloga em Gestão de Turismo pelo Centro
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca – CEFET/RJ.**

Orientadora: Me. Leandra Serrano de Marins Astulla.

NOVA IGUAÇU 2025

CRISTIANE BARBOSA DA COSTA

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA EM BELFORD ROXO/RJ: UMA ANÁLISE DO SEU POTENCIAL ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Tecnóloga em Gestão de Turismo pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ.

Aprovado em: ____ de _____ de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a Me. Leandra Serrano de Marins Astulla (Orientadora) CEFET/RJ

Prof. Gabriele Cardoso Martins Instituição do convidado

Prof. Valéria Lima Guimarães Instituição do convidado

Prof. Josilene Satyro Saldanha Cordeiro Instituição do convidado

RESUMO

DA COSTA, Cristiane Barbosa. **Instituto de Arqueologia Brasileira em Belford Roxo/RJ: Uma Análise do seu Potencial Arqueológico, Histórico, Cultural e Turístico.** 145 folhas. – Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão de Turismo) – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Nova Iguaçu, 2025.

Essa pesquisa investiga o potencial turístico — arqueológico, histórico e cultural — do Instituto de Arqueologia Brasileira – IAB, analisando como a preservação do seu patrimônio pode impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de Belford Roxo/RJ. Mesmo possuindo uma diversidade geográfica e histórica destacada, a cidade de Belford Roxo sofre com a baixa visibilidade e escassez de incentivos públicos, distanciando visitantes e até os próprios moradores de suas riquezas naturais e culturais. O fortalecimento de espaços como o IAB é fundamental para o resgate da memória local, permitindo que sua comunidade se aproprie da sua história e fortaleça o senso de pertencimento e valorização. O Instituto se localiza em Santa Teresa/BR promovendo atividades acadêmicas e educativas, mas ainda é um espaço negligenciado e desconhecido por uma grande parte da população. Para fundamentar esta análise, realizou-se uma pesquisa exploratória e bibliográfica em documentos oficiais, complementada por uma pesquisa de campo avaliando a infraestrutura e acessibilidade do local. A metodologia incluiu, ainda, o levantamento de dados municipais e a aplicação de entrevistas e questionários (qualitativos e quantitativos) com profissionais do IAB e moradores da região expondo a visão da comunidade sobre o IAB e o potencial turístico da região. Os resultados expostos buscam diagnosticar as causas da baixa atividade turística no espaço evidenciando a necessidade de políticas públicas mais categóricas, facilitando diálogos que sustentem a preservação do patrimônio histórico - arqueológico. Espera-se com isso incentivar a participação ativa da comunidade e valorização da identidade gerando melhorias sociais e econômicas para o município de Belford Roxo/RJ.

Palavras-chave: turismo histórico. Instituto de Arqueologia Brasileira. Belford Roxo. patrimônio histórico-arqueológico. preservação histórica.

Lista de Figuras

Figura 1 - Alunos selecionados para o Projeto Pesquisador Curumim 2017/2018	14
Figura 2 - Aula prática de laboratório - Projeto Pesquisador Curumim	14
Figura 3 - Curso de fotografia - Projeto Pesquisador Curumim	15
Figura 4 - Estudantes do Centro Educacional Santa Mônica em visita ao IAB	15
Figura 5 - Banner de Curso de pós-graduação oferecido pelo Instituto de Arqueologia Brasileira	16
Figura 6 - Formandos do curso de pós-graduação 2015- IAB	16
Figura 7 – Boletim do IAB: Escavações do Sítio Gruta do Gentio II (1984) Fonte: Fotografia da autora (2025). Acervo Biblioteca Prof. Oswaldo Porto Rocha / AGCRJ.....	17
Figura 8 - Fotografia da revista científica Preservar: Arqueologia e História em revista (2024)	18
Figura 9 - Mapa do município de Belford Roxo - Localização de Santa Teresa	19
Figura 10 - Trajeto de Belford Roxo X Santa Tereza	19
Figura 11 - Foto Bairro de Santa Teresa - Calundu - Área urbana	20
Figura 12 - Colégio Estadual de Santa Teresa	20
Figura 13 - Sede do Instituto de Arqueologia Brasileira na década de 1960	21
Figura 14 - Foto do Instituto de Arqueologia Brasileira	22
Figura 15 - Biblioteca do IAB	22
Figura 16 - Salas de aula no IAB	23
Figura 17 - Alojamentos para pesquisadores e estudantes no IAB	23
Figura 18 - Ecomuseu da Tipografia Laemmert	24

Figura 19 - Prédio Administrativo do Instituto de Arqueologia Brasileira	24
Figura 20 - Área Museal do Instituto de Arqueologia Brasileira	25
Figura 21 - Foto - Reserva técnica Museológica	25
Figura 22 - Foto do Instituto de Arqueologia Brasileira - Dias atuais	26
Figura 23 - Múmia natural Acauã, de aproximadamente 3500 anos	26
Figura 24 - Crânio Acauã	27
Figura 25 - Detalhes dos adornos encontrados em Acauã	28
Figura 26 - Gruta do Gentio II	28
Figura 27- Escavações na Gruta do Gentio II	29
Figura 28 - Trabalho sendo realizado nas escavações - Gruta do Gentio II	29
Figura 29 - Lamparina	30
Figura 30 - Cavadeira - Enxó	30
Figura 31 - Polidor, afiador	31
Figura 32 - Adorno feito em osso - falange	31
Figura 33 - Urna infantil.....	31
Figura 34 - Tigela	32
Figura 35 - Imagem do Museu Virtual	33
Figura 36 - Primeiras casas construídas no Velho Brejo, 1872	40
Figura 37 - Foto Aérea da cidade de Belford Roxo, 1940	40
Figura 38 - Foto do atual Brasão da cidade de Belford Roxo	41
Figura 39 - Mapa do município de Belford Roxo	42
Figura 40 - Restaurante Popular em Belford Roxo	43

Figura 41 - Foto da Sede da Prefeitura de Belford Roxo	43
Figura 42 - Ruas e casas do município de Belford Roxo alagadas após fortes chuvas.	43
Figura 43 - Foto aérea do Parque Industrial da Bayer em Belford Roxo	45
Figura 44 - Foto do campo da Escola de Futebol em Belford Roxo	45
Figura 45 - Fiéis durante a celebração do Dia da Padroeira	47
Figura 46 - Culto sendo realizado na Igreja evangélica Assembleia de Deus	48
Figura 47 - G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo no Desfile da Série Ouro.....	49
Figura 48 - Escultura da Bica da Mulata - Musa das águas	50
Figura 49 - Ruínas da Fazenda do Brejo	51
Figura 50 - Fazenda Boa Esperança	51
Figura 51 – Fachada do Centro Cultural Donana em Belford Roxo	52
Figura 52 – Fachada da Casa de Cultura de Belford Roxo.	53
Figura 53 – Apresentação no teatro da Casa de Cultura.	53

LISTA DE SIGLAS

- **APA** – Área de Preservação Ambiental
- **CEA** – Centro de Estudos Arqueológicos
- **CNPq** – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- **DPGHA-GB** – Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico da Guarda Municipal do Rio de Janeiro
- **IAB** – Instituto de Arqueologia Brasileira
- **IBGE** – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- **IBRAM** – Instituto Brasileiro de Museus
- **IBPC** – Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
- **IDH** – Índice de Desenvolvimento Humano
- **INEPAC** – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
- **INPA/CNPq** – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- **IPHAN** – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
- **OMT** – Organização Mundial do Turismo
- **PIB** – Produto Interno Bruto
- **PRONAPA** – Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas
- **PRONAPABA** – Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica
- **PROPEVALE** – Programa de Pesquisas do Vale do São Francisco
- **SPHAN** – Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
- **UNESCO** – Organização das Nações Unidas para a Educação

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 CAPÍTULO 1 – A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO CENÁRIO DO TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL	15
2.1 O QUE É TURISMO?	15
2.2 TURISMO CULTURAL	16
2.3 PATRIMÔNIO HISTÓRICO	17
2.4 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO / ARQUEOLÓGICO	18
2.5 INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA – IAB	20
2.6 RECURSOS DO INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA – IAB.....	31
2.7 RECONHECENDO DESAFIOS E OPORTUNIDADES	42
3 CAPÍTULO 2 – CONHECENDO BELFORD ROXO	45
3.1 RECURSOS HISTÓRICOS, NATURAIS E CULTURAIS DA CIDADE DE BELFORD ROXO	54
3.2 POTENCIAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICO DA CIDADE	62
4 CAPÍTULO 3 – PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO: INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA – IAB	65
4.1 IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO TURÍSTICA NA CIDADE	65
4.2 CONTRIBUIÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PARA A COMUNIDADE	66
4.3 PLANO PARA VALORIZAÇÃO NO TURISMO EM BELFORD ROXO/RJ...	68

5 CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA DA PESQUISA	71
5.1 NATUREZA E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA	72
5.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E COLETA DE DADOS	72
5.3 ESTUDO DE CAMPO REALIZADO – LEVANTAMENTOS E ENTREVISTAS	73
6 CAPÍTULO 5 – RESULTADOS DA PESQUISA	76
6.1 IMPORTÂNCIA DO IAB X RECONHECIMENTO	76
6.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA AMOSTRA	76
6.3 O PARADOXO DA INVISIBILIDADE DO IAB	83
6.4 O IAB COMO EIXO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL	87
6.5 ANÁLISE BIVARIADA E CRUZAMENTO DE DADOS	91
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	98
REFERÊNCIAS	102
APÊNDICES	111

LISTA DE APÊNDICES

APÊNDICE I

Roteiro de entrevista para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos-SMTE

APÊNDICE II

Questionário de pesquisa aplicado ao público

APÊNDICE III

1 - Instituto de Arqueologia Brasileira - Primeira visita

APÊNDICE IV

Transcrição da entrevista realizada com o Diretor Secretário do IAB

APÊNDICE V

Transcrição da Entrevista com o Guia de Turismo e Colaborador Gil Nascimento

APÊNDICE VI

Transcrição de Conversa Informal com o Subsecretário Raphael Vinicius

APÊNDICE VII

Material fotográfico da Pesquisa de Campo

APÊNDICE VIII

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Cristiane Barbosa da Costa

**TURISMO HISTÓRICO DO INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA EM
BELFORD ROXO/ RJ: UMA ANÁLISE DO SEU POTENCIAL COMO
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO
PARA A CIDADE**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo em Gestão do Turismo pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

Orientadora: Me. Leandra Serrano de Marins Astulla

NOVA IGUAÇU

DEZEMBRO/2025

*Dedico esta formação acadêmica a **Antônio**, meu pai. Sua vida e seus ensinamentos sobre o valor da **educação** e do **respeito** constituíram a minha primeira e mais valiosa escola. Obrigado por estar sempre aqui comigo, e por não ter medido esforços para que este sonho se concretizasse, esta vitória é integralmente, o fruto do seu comprometimento e amor.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao **Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ** e a **Fundação CECIERJ** por me orientar nessa trajetória de desenvolvimento de competências e talentos inestimáveis. Em especial a minha profunda gratidão à minha orientadora, **Mestra Leandra Serrano de Marins Astulla**, pela sua condução ética e intelectual e por sua crença nesse trabalho, por sua visão inspiradora e dedicados incentivos que se revelaram essenciais para a realização deste projeto.

Minha sincera gratidão ao **Corpo Docente** do curso Superior em Tecnologia em Gestão de Turismo do CEFET/RJ e Fundação CECIERJ, por seus ensinamentos, formação ética e conhecimento técnico que pavimentaram o caminho para realização deste trabalho. Meus sinceros agradecimentos aos profissionais que propiciaram a execução deste projeto, a gestão da **Secretaria Municipal de Turismo e Eventos de Belford Roxo/ RJ** por me receber em suas instalações, em especial ao **Gil Nascimento** pela sua entrevista detalhada e elucidação em relação às políticas públicas e projetos para a cidade. À Instituição e à equipe do **Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB)**, e especialmente ao **Diretor Secretário Alessandro Silva** pela abertura institucional e por disponibilizar informações vitais que colaboraram para a execução deste trabalho. Ao **Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ)**, e ao bibliotecário **Rodrigo Soares** pelo seu apoio técnico e orientação precisa na localização dos documentos necessários à pesquisa. Aos participantes da pesquisa que dedicaram seu tempo para responder ao questionário.

Dedico minha mais profunda gratidão aos meus pais **Lucilia e Antônio**, pela inabalável convicção no meu potencial, pelos incontáveis sacrifícios realizados e todos os momentos de apoio que tornaram esse sonho possível. À minha filha **Melissa** por ser fonte constante de alegria e amor, por me acompanhar às aulas, pela paciência durante as longas horas de estudo, e brincadeiras. A todos os colegas com quem pude dividir aprendizados, sorrisos e apoio. Aos meus preciosos amigos e família **Iracema, Vivian, Raphael e Fabiana** por me fortalecer e renovar com seus gestos de carinho, presença e essencial senso de humor, lembrando que há que se viver entre a busca por nossos objetivos e sonhos.

“A identidade humana é formada pela cultura, pela história e pela tradição. A valorização de suas raízes é essencial para o desenvolvimento de uma consciência global.”

Daisaku Ikeda

1 INTRODUÇÃO

Belford Roxo/RJ, localizada no coração da Baixada Fluminense guarda em seu território um tesouro muitas vezes escondido aos olhares apressados: O Instituto de Arqueologia Brasileira – IAB. Mais que uma instituição científica, tecnológica e de inovação, o IAB representa um portal para a memória ancestral do Brasil. Fundado em 1961 e estabelecido no bairro de Santa Teresa desde 1965, o Instituto não apenas salvaguarda acervos arqueológicos sob o selo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, onde pulsa como um centro vivo de produção de conhecimento cercado por uma área verde que resiste e convida a uma reflexão sobre o nosso patrimônio (IAB, 2025).

Suas instalações são bem estruturadas, possuindo museu físico e virtual, salas de aula e áreas para atividades de caráter sócio cultural onde são realizadas práticas voltadas à educação patrimonial, à preservação e sustentabilidade do meio ambiente, integrando uma admirável área museal registrada no Cadastro Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e desenvolvendo notáveis pesquisas científicas e acadêmicas na área de arqueologia.(IAB, 2025).

O IAB promove programações socioculturais e educacionais envolvendo estudantes das escolas e moradores do entorno através de exposições, palestras, cursos em arqueologia e programas de divulgação científica traduzidas em ações que vão desde trabalhos de monitoramento arqueológico em obras de construção e projetos, restaurações, até a guarda de acervos históricos e arqueológicos de diversas partes do país. Estes dados evidenciam a importância social do IAB como protagonista na salvaguarda e difusão da diversificada riqueza histórico-arqueológica, material e cultural da região, revelando esse legado tanto aos seus cidadãos quanto aos visitantes da cidade." (IAB, 2025).

Dotado de uma evidente aptidão para a articulação sócio cultural, o Instituto se empenha em converter seu saber científico em benefícios diretos à sociedade assumindo posição de liderança e destaque em todo o território fluminense. Nesse sentido, se torna legítimo considerar o IAB como alicerce fundamental para posicionar Belford Roxo/ RJ no centro de debate sobre sua potencialidade turística. A Instituição fortalece a representatividade do município traduzindo de forma acessível a densidade histórica de uma metrópole que muitas vezes desconhece sua própria grandeza (IAB, 2025).

Ao unir sua expertise em escavações arqueológicas e engajamento social a outros marcos da região, o IAB consolida-se como o motor capaz de converter o potencial local em um destino turístico concreto. Esta integração não apenas alavanca a economia regional, mas atrai investimentos e gera renda promovendo benefícios que se estendem de forma tangível a toda a sociedade belford-roxense (IAB, 2025).

Belford Roxo, um dos treze municípios da Baixada Fluminense, carrega as marcas de uma formação jovem, tendo se emancipado de Nova Iguaçu em 1990 (Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 2010). . Com uma população que se aproxima dos 500 mil habitantes, a cidade enfrenta os desafios típicos das metrópoles em desenvolvimento, especialmente nas esferas da educação, saúde e segurança pública (IBGE, 2025). Entretanto, olhar para o município apenas através desses indicadores é ignorar uma geografia rica e pulsante.

Apesar dos estigmas, é explícito que Belford Roxo abriga uma vasta diversidade de recursos. Seu território preserva trechos importantes da Mata Atlântica com Área de Preservação Ambiental (APA) do Alto Iguaçu (Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 2025) e um patrimônio histórico que sobrevive ao tempo: das ruínas coloniais da Fazenda do Brejo e da Fazenda Boa Esperança (Aires, 2024) à icônica estátua da Bica da Mulata (Site da Baixada, 2025). Somam-se a isso espaços de resistência cultural como a Casa da Cultura (Casa da Cultura Leonardo, 2021) e o Centro Cultural Donana (Centro Cultural Donana, 2023), que guardam as histórias de quem construiu e de quem vive na cidade hoje (Assis, 2017).

Nesse contexto, considerando Pinsky e Funari (2001), preservar o patrimônio arqueológico supera os interesses locais; trata-se de salvaguardar a herança de populações indígenas, africanas e europeias que moldaram nossa identidade. Belford Roxo/RJ apresenta uma cativante e variada composição popular em seu território, onde existe o potencial de para o desenvolvimento de atividade turística. O IAB surge, então, como o órgão competente para amparar a gestão municipal e a comunidade, garantindo que essa memória não seja apenas guardada, mas utilizada como ferramenta de pertencimento e desenvolvimento turístico (IAB, 2025).

A partir dessas reflexões, este trabalho busca responder: Qual o potencial de promoção turística do IAB considerando seus aspectos arqueológicos e históricos? E como suas atividades podem favorecer a composição de um cenário turístico em Belford Roxo/RJ?

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender uma cidade marcada por identidades vibrantes e ancestralidade. O IAB que é uma Instituição vinculada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com seus 64 anos de notoriedade nacional e internacional e capacidade de produzir atrações turísticas em conjunto com outros instrumentos, ocupa um papel essencial na conservação dessa história. Cabe, portanto, examinar as razões de seu relativo desconhecimento no território onde escolheu fincar suas raízes e investigar como sua capacidade técnica pode elevar o interesse pelas atratividades da cidade (IAB, 2025).

O levantamento de pesquisa realizado a respeito do IAB tem relevância histórica para a cidade, considerando que ao buscar informações sobre este assunto pude observar a carência de trabalhos que examinem a este respeito, dado isso, esse trabalho se propõe a ser utilizado como material de pesquisas vindouras. Segundo Ângelo (2013), a pesquisa exploratória busca compreender um tema pouco conhecido objetivando gerar ideias e hipóteses para estudos futuros. Para alcançar tais respostas, adotou-se uma abordagem exploratória e quanti-qualitativa. O estudo uniu o levantamento bibliográfico e documental a pesquisas de campo e entrevistas com profissionais do Instituto, representantes do município e moradores. A partir desta abordagem metodológica buscou-se interpretar os fenômenos sociais e a percepção da comunidade, visando apresentar caminhos para a promoção turística na região.

Capítulo 1 A preservação do Patrimônio no cenário do Turismo histórico e cultural

Neste capítulo serão discutidos alguns conceitos referentes ao turismo, turismo histórico cultural e ao patrimônio histórico e arqueológico.

1.1 O que é Turismo?

Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT, o turismo é definido como:

“1.2. O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico que envolve o movimento de pessoas. A relação do turismo com uma grande variedade de atividades econômicas tem fomentado o interesse em medir sua contribuição econômica, principalmente nos lugares visitados, e em avaliar sua interdependência com outras atividades sociais e econômicas. Como consequência, vários países e organizações internacionais têm se envolvido no desenvolvimento de conceitos, estruturas, bancos de dados e técnicas para tornar essa medição possível.” Tourism statistics and Tourism Satellite Account: an overview 2008/ NU/ OMT.

A OMT não intenciona estabelecer um conceito prioritário para definir o que é turismo ou se pôr na posição de autoridade sobre o assunto. O que ela apresenta, de fato, é a sua aceção na busca por atender aos propósitos das esferas onde atua, representando o turismo. Embora já tenha se discutido muito sobre a perspectiva de que a OMT pudesse oficializar uma definição que atendesse a todos os preâmbulos, moderando e contentando a necessidade de se determinar uma única designação para o turismo, isto limitaria em toda sua compleição a abrangência do fenômeno turístico.

O turismo em constante transformação é um fenômeno complexo e global, desafiando ter uma definição única. Diversas perspectivas tentam alcançá-lo - nos âmbitos acadêmicos, governamentais, educacionais e geográficos - buscam essa definição refletindo o desejo humano por categorizar aquilo que é vivido. A busca por caracterizar o turismo considerando em suas diversas manifestações paradoxalmente contraria a sua essência e amplitude. No entanto, essa busca acaba tornando o sobretudo mais estudado, discutido e

analisado, ampliando o olhar sobre ele e trazendo amplitude para que continuemos a aperfeiçoar os modos de compreender esse fenômeno.

Para Margarita Barreto (2023), a busca por experienciar o turismo ocorre no sentido de gerar prazer, dando ênfase à exposição de que o turismo realiza-se por livre e espontânea vontade de quem o pratica. O turismo pode ser descrito em partes e poderíamos adotar definições mais específicas para cada campo, sendo assim o turismo seria uma prática social, a prestação de serviços um sistema turístico, as relações estabelecidas desta prática e os lugares visitados compõem o fenômeno turístico, e os estudos a respeito das suas manifestações a turismologia.

Segundo Margarita Barreto (2023), compreender o turismo como um sistema interligado por diversos elementos considerando suas conexões como uma rede, construindo uma relação complexa e dinâmica no espaço ocupado criando desafios e oportunidades, permite a compreensão dos impactos do turismo no campo econômico, social e ambiental. Como experiência social, o turismo abrange diversas formas de manifestação dependendo do lugar, da oferta de serviços e das pessoas envolvidas em busca de experiências singulares impulsionada pelo desejo de prazer é o que confere sentido a essa atividade.

Knupp (2015) considera que as singularidades etnográficas do turismo demonstram a fundamental importância da relação entre os turistas e a comunidade visitada, e no quesito econômico, essa ligação se estabelece no momento de escolha do local a ser visitado e do momento em que há o contato com o lugar visitado, essa interdependência entre os elementos sociológicos e econômicos fundamentam as relações no turismo.

Compreender o turismo como um fenômeno social, por meio de suas motivações, anseios e perspectivas ao realizá-lo nos convida a uma reflexão sobre o papel do turismo no desenvolvimento das comunidades que habitam em torno do lugar onde ele ocorre, como um instrumento capaz de induzir a transformação social, na promoção da valorização do patrimônio cultural, ao fortalecer a identidade e o valor local (Knupp, 2015).

1.2 Turismo Histórico Cultural

O que determina que um lugar é digno de ser denominado como um local de turismo histórico? O que torna algo apropriado para ser apreciado como cultura? Seria o reconhecimento de entidades ou órgãos com autoridade para determinar o que deve ser

considerado próprio para o título? Para Borges (2015) quem legitima o uso de um espaço como lugar de história e cultura é a população que habita em seu entorno por meio das manifestações de suas culturas nesse espaço e se sentindo representados por ele.

O turismo histórico cultural é descrito como o conjunto de equipamentos turísticos que representam os bens materiais e imateriais apresentados aos visitantes por meio da oferta de atividades turísticas que podem ser desenvolvidas por meio de elementos do patrimônio histórico e cultural mostrando os costumes, tradições, representações artísticas e uma ampla diversidade de atividades. Tais momentos acontecem por meio das relações entre visitantes e visitados, criando uma experiência transformadora que impacta mutuamente tanto aqueles que visitam o local quanto aqueles que recebem no local. Ele também é apresentado como o instrumento responsável por representar e preservar a memória e identidade cultural de um povo ou região por meio da valorização de seus aspectos sociais e culturais (Meneses, 2007).

Para Pérez (2009), o turismo cultural é expressão das práticas e vivências de um mundo ocidental industrializado, permitindo uma fuga desse cotidiano por meio de experiências que satisfaçam a anseios pessoais de realização e bem estar atribuindo significado à existência.

A atividade de turismo histórico cultural é um intercâmbio que se realiza buscando preservar a singularidade do local, repercutindo nos visitantes e nos visitados. Ela valoriza o patrimônio, promovendo a rememoração e o desenvolvimento onde as pessoas buscam encontrar significado nas experiências vivenciadas, a busca por identificação com sua natureza traz sentido à existência. As experiências culturais podem ser criadas com atividades das mais variadas, como visitas a sítios arqueológicos, museus, festivais, apresentações de música e dança, entre outros movimentos.

1.3 Patrimônio Histórico

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) classifica como patrimônio material o conjunto de bens culturais classificados de acordo com sua natureza, conforme descrito nos Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico, etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. E o Patrimônio Histórico é o conjunto de bens móveis ou imóveis que existem no Brasil e são de interesse público por representar valor histórico ou fato memorável (Patrimônio Cultural, 2025).

De acordo com Ferreira (2021), a definição da palavra patrimônio, que é oriunda do latim e é descrita como: herança; bens de família; riqueza cultural. Permite analisar um patrimônio histórico como um ativo que representa valor carregando a dimensão histórica, cultural e social de um povo. Também podemos examinar esse patrimônio como preponderante atrativo econômico capaz de valorizar espaços urbanos e atrair investimentos.

Quando colocamos em observação a questão da importância da conservação do patrimônio, podemos refletir sobre quais as intenções que movimentam essas atuações, o primeiro refere se a conservação, proteção e perpetuação do mesmo como uma de garantir sua permanência para gerações posteriores e a segunda análise reflete a oportunidade de exploração do patrimônio através das ferramentas turísticas como forma de produzir riquezas impulsionando o desenvolvimento econômico e social para a localidade (Pinsky; Funari, 2001).

A falta de legitimação de um lugar como patrimônio oferece o risco de deixar a memória deste local exposta ao esquecimento, desvalorização e apagamento impossibilitando que outras gerações possam vir a reconhecer e valorizar seu passado e importância, e ao identificarmos um espaço como local de guarda de valores de um povo, das suas tradições e cultura fornecemos a este, a possibilidade de guardar e proteger a herança de todos os habitantes deste território e de permanência e continuidade a sua história. É necessário que possamos esquadrihar todas as possibilidades em torno de tornar possível buscar a preservação do patrimônio somado a oportunidade de produzir desenvolvimento econômico e social para a cidade equilibrando medidas que produzam benefícios para a comunidade e região em conjunto com a manutenção e valorização da história.

1.4 Preservação do Patrimônio Histórico / Arqueológico

A preservação do Patrimônio Histórico/Arqueológico de um lugar permite que as gerações atuais e futuras possam examinar sua história e compreender sua cultura, a importância do lugar onde vivem e de si próprios através da transferência das suas tradições, crenças e valores.

Para o IPHAN, a preservação dos bens patrimoniais visam garantir a preservação de bens que são de interesse do país através de alternativas e legislações aplicadas de acordo com a natureza do patrimônio.

De acordo com o dicionário do Patrimônio Cultural do IPHAN, acervo arqueológico é um conjunto de bens que são de interesse para a Arqueologia e que sejam de interesse/potencial para resultados de pesquisas arqueológicas ou desenvolvimento de pesquisas deste tipo com objetivo de preservar os dados coletados e produzidos e permitindo o acesso as futuras gerações e o público em geral.

Segundo Carvalho (2011), políticas e legislações de preservação do patrimônio histórico no Brasil vem evoluindo positivamente e têm alcançado significativas transformações sociais e culturais buscando alcançar o equilíbrio entre a proteção de bens culturais e o desenvolvimento do território. Ele também destaca que a descentralização e inclusão das comunidades locais junto com a valorização da história da região são fundamentais para assegurar a preservação do patrimônio local às futuras gerações.

Para Almeida e Ferreira (2017), o turismo moderno vem passando por alterações nos seus moldes que convertem as formas usuais de mercantilização e homogeneização nas atividades do turismo em massa. O turismo histórico/arqueológico se destaca no papel de atrair turistas interessados numa experiência autêntica pois permitem explorar a cultura local, modos de vida e a história destes lugares visitados.

Tornar possível um modelo de atividade turística que priorize uma forma de atuação autêntica aliada à preservação do patrimônio e valorização da cultura local promovem a diversidade cultural e as práticas de desenvolvimento sustentável, o envolvimento da comunidade que habita a região é crucial para garantir a valorização da história e identidades locais junto a atuações responsáveis e sustentáveis dessa comunidade e do setor público.

A Arqueologia exerce uma atribuição importante no que diz respeito a valorização do patrimônio, atuando na manutenção de valores de promoção do respeito à cultura e valores locais permitindo através da coleta de dados e referências significativas sobre o passado deste lugar compreender a sua importância e amparar a preservação de sítios arqueológicos para através disso promover a conservação da memória coletiva.

O Brasil possui destacado potencial para práticas de turismo arqueológico com inúmeros sítios de importância histórica e cultural localizados por todo o país. Contudo necessita desenvolver mais políticas públicas e ações competentes para realizar um precavioso planejamento buscando resguardar a preservação destes patrimônios também em cidades menores e menos destacadas dentro do cenário do turismo promovendo e o avanço sustentável destas comunidades locais.

1.5 Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB

O Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), foi fundado em 29 de abril 1961, é uma entidade privada, de caráter científico-cultural e que atua sem fins lucrativos nas áreas de pesquisa, ensino e divulgação da Arqueologia Brasileira. Sua primeira matriz funcionava no centro do Rio de Janeiro, à Av. Marechal Floriano nº 207- 2º andar. No ano de 1965, fundou uma sede própria na Vila Santa Tereza, bairro situado no município de Belford Roxo/RJ. Em 1986, o CNPq concedeu ao Instituto o prêmio José Reis, de divulgação científica. Entre os anos de 1974 e 2012 manteve em funcionamento o CEA, em convênio com a DPGHA-GB - posteriormente o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) - na Fazenda do Capão do Bispo, em Del Castilho/RJ (Portfólio do IAB, 2017).

O Instituto de Arqueologia Brasileira desenvolveu nas últimas décadas inúmeras atividades na área de arqueologia acadêmica firmando convênios e parcerias com órgãos nacionais e internacionais de apoio a pesquisa, com atuações de pesquisas acadêmicas e de contrato em oito estados brasileiros: Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Por meio de um convite do Museu Paraense Emílio Goeldi (INPA/CNPq) e do *Smithsonian Institution* (Washington, D.C) e do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) e Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica (PRONAPABA), pesquisas sob a coordenação geral da Dra. Betty J. Meggers, e dos Dr. Clifford Evans e Dr. Mário Simões. Nos anos seguintes, desenvolveu pesquisas pelo Programa de Pesquisas do Vale do São Francisco (PROPEVALE). Em 1970, já havia registrado mais de 200 sítios arqueológicos na Região Norte do Brasil sob a direção do diretor de pesquisas, Dr. Ondemar Dias e por escavações em cerca de oito deles, ainda na década de setenta foram publicadas as primeiras pesquisas sobre as estruturas de terra hoje conhecidas como geoglifos. Atualmente o número de sítios localizados e pesquisados ultrapassam a mais de 1000 (Portfólio do IAB, 2017).

O IAB teve até os dias atuais três presidentes, desde sua fundação até o final de 1980 o Professor Claro Calasans Rodrigues, professor de francês e pesquisador em arqueologia. A segunda presidente eleita foi a Dra Lilia Cheuiche Machado, Dra em Antropologia Social pela USP. No ano de 2000 foi eleito o terceiro presidente, o Dr. Ondemar Ferreira Dias

Júnior, livre docente em História da América - UFRJ, onde permanece como Diretor-Presidente da Instituição até a presente data (Portfólio do IAB, 2017).

Para o IAB, a Arqueologia é o estudo daquilo que foi produzido pelo homem de natureza material ou imaterial em outras épocas. Ela surgiu pelo desejo de compreensão dos modos de vida, hábitos sociais, culturais, alimentação e até das interferências feitas pelo homem no meio ambiente, realizadas por meio da investigação de traços de materiais que possibilitam determinar estas informações. E os sítios arqueológicos são os locais onde são encontradas e de onde são retirados objetos denominados de artefatos, são classificados como sítios arqueológicos e estão divididos em pré-históricos, históricos e mistos. No Brasil, são considerados sítios pré-históricos aqueles sítios onde são encontrados artefatos dos povos nativos que habitavam o lugar, antes da chegada dos europeus. Os sítios históricos guardam vestígios da colonização dos europeus e os sítios mistos apresentam traços da miscigenação da cultura dos povos nativos (indígenas), dos europeus e dos africanos escravizados. Podemos perceber a retratação destas memórias nas construções de época, igrejas, quilombos, engenhos, cemitérios, fortes, entre outros (Portfólio do IAB, 2017).

Fundado no ano de 1937, como uma autarquia federal, o IPHAN surge inicialmente com o nome de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN (Dicionário do Patrimônio Cultural, 1994) com o objetivo de inventariar, classificar, tomba, conservar e restaurar monumentos, obras, documentos e bens de valor histórico, artístico e arqueológicos, além de tomba e proteger acervos paisagísticos do Brasil (BRASIL, 1979, arts. 1 e 2), em 1994 teve a designação de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, vinculado ao Ministério da Cultura e estabelece o cumprimento dos planos e políticas para gestão e promoção do Patrimônio Cultural Brasileiro, incluindo definição de Patrimônio e sítios arqueológicos, considerados bens tombados da união (Patrimônio Arqueológico, 2025).

Com mais de seis décadas de existência, o IAB é reconhecido pela realização de inúmeros trabalhos em vários lugares do Brasil realizados em parcerias com outras instituições e também de forma independente, sempre contando com o apoio dos órgãos oficiais e o reconhecimento do seu valioso trabalho pelo IPHAN. Segue atualmente prestando serviços em todas as áreas da arqueologia através dos seus profissionais capacitados se empenhando para difundir a pesquisa, ensino e divulgação da arqueologia e a preservar o patrimônio histórico e arqueológico do país (Portfólio do IAB, 2017).

Para o IPHAN o Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade é, de acordo com a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial¹ adotadas pela UNESCO em 2003 e ratificado em 2006, composto pelas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas junto com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais a que estão associados e onde comunidades, grupos ou até indivíduos se reconhecem como sendo parte do seu Patrimônio Cultural (Patrimônio Imaterial. 2016).

Para o IAB, a natureza é a base sobre a qual o homem cria o seu patrimônio cultural, e a modificação deste ambiente para atender aos seus desejos ou necessidades é a Cultura. A transformação desta natureza cria o Patrimônio Cultural Material - que são objetos e demais corpos - e o Patrimônio Cultural Imaterial - formado por tudo aquilo que é intangível não tendo existência material.

O patrimônio imaterial é a herança cultural dos povos apresentadas e expressas das mais diversas formas, o IPHAN os classifica em:

- **Os ofícios e modos de fazer** - Atividades realizadas por pessoas reconhecidas de uma técnica ou matéria prima cujo uso se identifica com um grupo social ou localidade. É a produção de um objeto ou prestação de um serviço que tenha um sentido ou ritual para a sociedade.
- **As formas de expressão** - É a comunicação realizada de forma não linguística. Esse reconhecimento se dá através dos costumes da comunidade como parte de suas tradições.
- **As celebrações** - São representadas por trazer sentido de lugar ou território específico em ocasiões distintas do cotidiano através da celebração de ritos, festividades associados a religião, festividade, ciclo do calendário e outros.
- **As edificações** - São bens patrimoniais que possuem significado histórico e memória representativa para o grupo social ao qual pertence, relacionados a determinados usos. Independem de sua qualidade arquitetônica ou artística.
- **Os lugares** - Espaços classificados com valor cultural para a população local, realizam normalmente atividades diversas de trabalho, lazer, religião, política. Apresentam aspectos da vida social da localidade.

¹ Conferência Geral da UNESCO, realizada em Paris de 29 de setembro a 17 de outubro de 2003, com objetivo de criar e estabelecer o Acordo para a Salvaguarda e Fomento da Variedade das Manifestações Culturais.

Parte do trabalho do IAB se realiza no registro da memória de todas estas manifestações culturais que estão representadas por meio das tradições, nas línguas, no folclore, nas celebrações e outras formas. Com a realização de pesquisas e no uso de outros instrumentos, como vídeos, entrevistas, livros, fotografias, é feita a preservação desse patrimônio que vai sendo naturalmente recriado e modificado ao longo do tempo.

A Educação Patrimonial tem o objetivo de estimular a posse dos indivíduos e grupos sociais do patrimônio cultural. Através de ações socioeducativas e salvaguardando memórias que representam as populações que possam ser afetadas por operações de pequenas a grandes proporções, e que apoiem a estes indivíduos a descobrirem os valores de suas histórias, identidades e patrimônios (Portfólio do IAB, 2017).

Por meio das atividades socioeducativas que o IAB promove, na qual busca não apenas preservar histórias, mas através da realização de diversos processos tocar o cerne dos cidadãos para que estes busquem através das suas escolhas manter viva história do povo reconstituindo assim sua cidadania (Portfólio do IAB, 2017).

O IAB realiza atividades de pesquisa, ensino e educação em Arqueologia Brasileira e busca promover a arqueologia dentro de múltiplas esferas, com ações direta na preservação do patrimônio histórico-cultural do Brasil, na sua manutenção e divulgação para atingir diferentes domínios e alcançar diferentes áreas da sociedade entre vários dos seus trabalhos realizados ao longo de muitos anos muitos se destacam pela relevância de seus resultados eminentes e do envolvimento compartilhado com a coletividade. Alguns destes se apresentam abaixo:

- **Projeto Pesquisador Curumim** - Em vigor desde 2003, com o objetivo de promover cultura, educação e renda a jovens em situação de risco social. Já alcançou mais de 50 pessoas, ao oferecer uma bolsa de meio salário mínimo aos jovens matriculados na escola. No IAB, eles aprendem sobre Arqueologia, História, Ciências, Educação Patrimonial e fazem tarefas voltadas para as práticas de desenvolvimento científico, sendo que 17 destes jovens se profissionalizaram em diversas áreas com formação em nível superior (06), nível técnico de campo (04) e nível técnico de laboratório (07). O projeto engloba a formação cidadã e responsabilidade no alicerce destes jovens (Portfólio do IAB, 2017). Porém, em alguns momentos, esse projeto foi interrompido por falta de recursos para as bolsas, e por isso, o IAB conta com a sensibilização e envolvimento de instâncias governamentais para conseguir prosseguir com a realização de trabalhos como este.

- **Projeto Bem vindo ao mundo da Arqueologia** - Oferece Educação Patrimonial e impulsiona a sua área museal atendendo a estudantes, professores das redes públicas e privadas de ensino na região da Baixada Fluminense e outras regiões e incluindo também o acesso ao público em geral onde são realizadas visitas agendadas, por monitores treinados. Os visitantes transitam por mais de dez mil metros quadrados aprendendo sobre o IAB, Arqueologia e História. Visitam as exposições, laboratórios, curadoria e conhecem sua peça mais importante, a múmia natural Acauã, datada de 3500 anos, são realizadas ainda oficinas didáticas e interativas onde o objetivo é aproximar os visitantes do instrumento patrimonial (Portfólio do IAB, 2017).

- **Projeto Arqueologia na Escola** - Ocorre por meio do Programa Integrado de Educação Patrimonial, que proporciona a realização de atividades como: exposições, palestras, oficinas e experiências voltadas para exaltação do patrimônio natural e cultural, material e imaterial do povo brasileiro. Divulga a ciência na Arqueologia por meio da investigação de vestígios arqueológicos como “documentos da História”. Valoriza a ancestralidade do povo brasileiro, transferindo esse conhecimento ao público de modo claro e fácil (Portfólio do IAB, 2017).

- **Cursos** - Propagação da pesquisa e ensino, por meio da parceria conjunta com universidades de sua área de ensino na realização de um novo projeto, o Curso de Pós-Graduação em Arqueologia Brasileira. Entre os anos de 2010 e 2015, adaptaram seus espaços para atuar como um Campus Avançado de Ciências Sociais, tanto na preservação da memória quanto na formação de profissionais. As atividades deste eixo foram suspensas temporariamente por questões de segurança, mas o IAB intenciona retomá-las quando for possível, por meio de ações do poder público municipal-estadual (Portfólio do IAB, 2017).

Figura 1 – Alunos selecionados para o Projeto Pesquisador Curumim 2017/2018

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2017/2018).

Figura 2 - Aula prática de laboratório - Projeto pesquisador Curumim

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 3 - Curso de fotografia - Projeto Pesquisador Curumim

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 4 - Estudantes do Centro Educacional Santa Mônica em visita ao Instituto de Arqueologia Brasileira

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 5 - Banner matrículas para pós graduação no Instituto de Arqueologia Brasileira

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA

FACREDENTOR

Curso de Pós Graduação em Arqueologia Brasileira Lato Sensu - 360 horas

Inscrições abertas até o fechamento da turma!

MATRICULAS ABERTAS 2015

Público Alvo: graduados de Ciências Humanas e especialistas de áreas afins.

A Arqueologia é um mercado de trabalho em crescimento.

Informações
Tel: (21) 3135-8117 / (21) 98635-7290
www.arqueologia-iab.com.br
iabcurso@arqueologia-iab.com.br
genesistorres@hotmail.com

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 6 - Formandos do Curso de pós-graduação - 2015 - IAB

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

- **Publicações:** A partir de 1963, o IAB inicia suas publicações com trabalhos de caráter científico, apresentando os resultados de pesquisas e trabalhos em Boletins e Catálogos de pesquisas que seguiram sendo apresentadas até 2006. Também foram publicados: a dissertação de mestrado de Eliana Carvalho, a tese de doutorado de Lilia Cheuiche Machado e “Itaboraí – Pesquisas arqueológicas do Projeto Sagás e seu contexto histórico”. A inauguração da IAB Editora ocorreu em 2017, com o lançamento do livro “A Pré-História e a História da Baixada Fluminense: a ocupação humana da Bacia do Rio Guandú”, em conjunto com a cartilha “Na Arqueologia, o que é Educação Patrimonial”. No segundo semestre de 2022 a Editora IAB inicia a publicação de uma Revista de divulgação científica no formato Digital, a Revista Preservar: Arqueologia e história em revista (Preservar: Arqueologia e História em revista).

Figura 7 – Boletim do IAB - Escavações do Sítio Gruta do Gentio II (1984)

Fonte: Fotografia da autora (2025). Acervo Biblioteca Prof. Oswaldo Porto Rocha / AGCRJ.

Figura 8 – Fotografia da revista científica Preservar

Fonte: Revista Preservar (2024).

Santa Tereza Descrevendo o bairro, e formas de locomoção até Santa Teresa/ B.R.

O bairro de Santa Tereza fica localizado a 8 km de distância do centro do município de Belford Roxo/RJ. O trajeto do centro até o bairro de Santa Tereza dura cerca de vinte minutos de van, cujo ponto final está situado ao lado da Estação de trens de Belford Roxo (Google maps/Santa Teresa/Belford Roxo, 2025). O percurso é feito por ruas urbanizadas e pavimentadas do bairro e o destino é o ponto final. Após 7 minutos de caminhada, chega-se ao IAB. A rua é pavimentada, a região possui condomínios e construções residenciais simples, escolas municipais, unidade básica de saúde, igrejas, comércio local, transporte rodoviário e saneamento básico. Esta região enfrenta desafios por ocupar um território esquecido pela gestão pública e há um cenário de vulnerabilidade social e violência, pela forte atuação do tráfico de drogas, dificultando o acesso da região a um desenvolvimento saudável.

A seguir é apresentado um mapa da cidade de Belford Roxo/RJ:

Figura 9 – Mapa do município de Belford Roxo: Localização de Santa Teresa

Fonte: Cidade Brasil (2025).

Figura 10 – Trajeto de Belford Roxo X Santa Teresa

Fonte: Google Maps (2025).

Figura 11 – Bairro de Santa Teresa - Calundu - Área urbana

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 12 – Colégio Estadual de Santa Tereza

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

1.6 Recursos do Instituto de Arqueologia Brasileira – IAB

O IAB possui em suas instalações um conjunto de prédios que abriga e realiza as mais variadas atividades, localizado no município de Belford Roxo, em Vila Santa Tereza, na Estrada da Cruz Vermelha nº 45, que é o endereço da sua sede. Nos últimos 64 anos foram realizadas obras de ampliação para atender a demanda de atividades e projetos

desenvolvidos no local. A primeira casa que acolheu e deu origem ao IAB ainda existe e está em funcionamento, restaurada e adaptada para utilização. Nos dias atuais, o IAB conta com um laboratório central, um arquivo técnico, uma reserva técnica, salas de aula, salas de trabalho e outros espaços de uso dos seus profissionais, um de seus prédios foi destinado a hospedar uma biblioteca que atende a pesquisadores, professores, estudantes e público em geral. Em outro terreno estão as instalações de alojamentos para pesquisadores, estudantes e professores, existe uma exposição permanente, projetada ao ar livre com o “Eco Museu Tipografia Laemmert.”

Figura 13 – Sede do Instituto de Arqueologia Brasileira na década de 1960

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 14 – Foto do Instituto de Arqueologia Brasileira na década de 1960

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 15 – Biblioteca do IAB

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 16 – Salas de aula no IAB

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira(2025).

Figura 17 – Alojamentos para pesquisadores e estudantes no IAB

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 18 – Ecomuseu da Tipografia Laemmert

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Em outro prédio composto para instalações da área administrativa (próximo a Cruz Vermelha) localizado na Estrada Sarapuí nº 3.199, funcionam os Departamentos de pesquisa e pessoal, área de Comunicação Social, sala para equipamentos, objetos e outros destinados a ações de educação patrimonial, e mais um prédio que atende aos cursos desenvolvidos pela Instituição e utilizado para eventos promovidos pelo IAB e exposições temporárias. Conta ainda com extensa área externa projetada e utilizada para atividades de Educação Patrimonial e estudo de Patrimônio Cultural Imaterial, área de lazer, área coberta com estacionamento, refeitório e jardim.

Figura 19 – Prédio Administrativo do Instituto de Arqueologia Brasileira

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 20 – Área Museal do Instituto de Arqueologia Brasileira

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 21 – Reserva técnica Museológica

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

A construção dos novos prédios permitiu que todas as atividades e projetos desenvolvidos pelo IAB possam ser desenvolvidas no local em condições práticas e confortáveis, abrangendo desde a curadoria, em todas as fases até o restauro dos artefatos (Portfólio do IAB, 2017).

Figura 22 – Foto do Instituto de Arqueologia Brasileira - Dias atuais

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

O IAB mantém um acervo estimado em mais de quatro milhões e meio de artefatos. (Informação passada pelo Diretor Secretário do IAB e historiador, Alessandro Silva, em visita). Entre suas peças se encontra provavelmente, o que é considerada a mais antiga múmia natural brasileira, Acauã. Datada do período pré-histórico com cerca de 3.500 anos, se trata do corpo de uma menina de aproximadamente 12 anos naturalmente mumificada graças às condições da caverna onde foi enterrada (Portfólio IAB,2017).

Figura 23 – Múmia Natural Acauã, de aproximadamente 3500 anos

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Localizada em Minas Gerais, em escavações iniciadas em 1973 no município de Unaí, em um sítio denominado Gruta do Gentio II por volta de 1977 (Instituto de Arqueologia Brasileira - Boletim, 1984), Este Sítio é considerado um dos mais completos do Brasil em termo de variedade e qualidade dos artefatos encontrados, foi utilizado em dois períodos, entre 12.000 e 5000 anos A.P. onde acontece um intervalo, e a cerca de 4500 anos como área de zoneamento funerário pela Sociedade Tribal Una, era um local de cerimoniais utilizado para abrigar sepultamentos.

A múmia Acauã muito preservada devido ao clima seco da caverna possui material ósseo humano, tecido mumificado, cabelo, e adornos com faixa de cabelo, pulseira de contas que envolvem pernas e braços feitas de sementes de capim navalha, os diversos acompanhamentos funerários dão pistas de que Acauã teria o status de uma criança especial, seu nome foi escolhido pelas equipes do Instituto de Arqueologia Brasileira como forma de homenagear o pássaro acauã, que é comum na região de Unaí (Arqueologia IAB/ Acauã). Todas as informações descritas a consagram como uma peça de grande destaque do acervo do IAB.

Figura 24 – Crânio Acauã

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 25 – Detalhes dos adornos encontrados em Acauã

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 26 – Gruta do Gentio II

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 27 – Escavações na Gruta do Gentio II

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 28 – Trabalho sendo realizado nas escavações - Gruta do Gentio II

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 29 – Lamparina

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 30 – Cavadeira - Enxó

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 31 – Polidor, afiador

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 32 – Adorno feito em osso - falange

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 33 – Urna infantil

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Figura 34 – Tigela

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

- **Museu Virtual e 3D** - Na página do Instituto de Arqueologia Brasileira podemos acessar de gratuitamente o Museu Virtual da Instituição onde encontramos a narrativa da história do processo de formação da cultura dos primeiros ‘povos das cavernas’ conhecidos do Brasil, povos da tradição Una e maneira de transmissão de seus modos de vida, como se relacionavam, seu jeito de fazer cerâmica, domesticar animais e plantas e até as formas que realizavam seus sepultamentos. A Exposição “Acauã e seu mundo” tem uma mostra de quinze peças retratando comportamentos, tradições e indícios de uma ‘sociedade tribal’ e apresentando três fases das tradições arqueológicas com as características de artefatos cerâmicos que foram descobertos em 1965 na região de Cabo Frio, posteriormente outros sítios, em outros estados foram encontrados com os mesmos tipos de cerâmicas o que deu origem a Tradição Ceramista Una. Temos ainda duas fases mais antigas no Estado de Minas Gerais, denominadas Unaí e Piumbi, no Vale do Rio São Francisco (IAB - Museu Virtual, 2025).

Figura 35 – Imagem do Museu Virtual

Fonte: Instituto de Arqueologia Brasileira (2025).

Num dos terrenos próximos ao IAB está instalada a residência do Arqueólogo e Diretor Presidente do IAB Dr. Ondemar Dias, e da Vice Diretora Dra. Jandira Neto, Solar dos Dias. Trata-se de uma casa de construção antiga e bem preservada cercada de muitas árvores e jardins com rica vegetação verde, jardim esse que é pessoalmente cuidado e preservado pela sra Jandira e conta também a presença de uma cativante capela de orações com altar com imagens católicas erguida a frente do Solar onde todos são bem vindos.

Localizam-se dentro dos limites das instalações do IAB: uma área de compostagem de material orgânico, folhas e galhos, que são transformados em terra adubada e posteriormente vendidos; a coleta seletiva e separação dos resíduos produzidos em suas instalações; e um sistema de tratamento de dejetos orgânicos sustentável para garantir que sejam mantidas práticas de preservação do meio ambiente das instalações e sua circunvizinhança, de acordo com as convicções e valores que o IAB promove.

1.7 Reconhecendo desafios e oportunidades

É possível constatar que existam dificuldades a serem superadas para apresentar o IAB como local de interesse turístico, sendo uma entidade privada e sem fins lucrativos. O IAB depende de parcerias, convênios e outras formas de patrocínios para financiar suas

atividades e a obtenção dos recursos financeiros para manutenção das suas instalações e infraestrutura de funcionamento vem de recursos próprios, por meio dos trabalhos realizados pelo IAB, bem como para atividades de pesquisa, ensino e divulgação científica que dependem destes recursos para se realizar. O IAB tem um importante acervo com mais de quatro milhões e meio de artefatos, e a fragilidade de alguns destes artefatos como a múmia Acauã que exigem cuidados especiais para garantir a sua conservação.

Embora o IAB funcione dentro de todas as normas estabelecidas pelos órgãos regulamentadores para garantir a preservação e gestão do acervo e se apresente até como modelo de gestão para outras entidades neste aspecto, pode ser um grande desafio ampliar suas atividades e exibir suas peças para um público extensivo. Isso impactaria o cenário atual e exigiria uma infraestrutura adequada, maior equipe especializada e recursos financeiros para que toda a instituição, em especial as áreas museológicas, pudessem ser preparadas para este fim, sem comprometer o seu acervo.

É fundamental a propagação e reconhecimento da arqueologia brasileira e da sua importância, protegendo sítios arqueológicos da destruição e depredação que comumente acontecem; criar projetos que possam estimular a educação patrimonial, criando laços com a comunidade e conscientizando sobre a importância da arqueologia, do respeito ao meio ambiente e tudo que nele se inclui são formas de garantir a preservação do patrimônio cultural e natural da cidade.

O desenvolvimento de atividades de cunho turístico pode gerar degradação no meio ambiente e causar impactos negativos, mudando identidades culturais e os valores de uma região. Todos esses aspectos necessitam ser avaliados e planejados, de forma que possa haver equilíbrio entre a busca dos benefícios do turismo e a sustentação do patrimônio da cidade.

Além disso, existe uma visível carência de políticas públicas que estimulem o conhecimento da arqueologia brasileira, tornando-a acessível e interessante para todos. É preciso avaliar meios de se promover o turismo histórico-cultural no município de Belford Roxo/RJ, por meio da promoção de atividades no IAB e criar estratégias para amplificar a notoriedade do IAB dentro e fora dos limites da cidade pode ser considerado outro desafio.

Apesar do IAB ser uma entidade notoriamente reconhecida pela sua trajetória e atuação por destacadas entidades e seu trabalho reverberar até fora do país, na localidade onde se mantém a sede do IAB há pouco reconhecimento por parte dos seus habitantes e da

gestão do município. Isso demonstra evidente desatenção no que se refere à valorização de espaços importantes que refletem a história e a cultura locais, incluindo o IAB, perdendo assim, uma significativa oportunidade de por meio dessa aproximação, estimular o turismo histórico-cultural na região e promover o desenvolvimento das comunidades ao redor e da própria cidade.

A questão da acessibilidade é outro fator relevante a ser analisado para realização de atividades de turismo no IAB principalmente as pessoas com mobilidade reduzida, pois a visita de alguns espaços se dá em trechos com terrenos íngremes o que tornaria necessário implementar soluções específicas para adequar o acesso a todas as pessoas.

O IAB já desenvolve programas de incentivo educacional e científico junto aos estudantes da região, como o Projeto Curumim, além de cursos para pesquisadores e outros que estejam interessados em Arqueologia. Há em seu espaço, instalações bem dispostas e um inestimável acervo com atributos para atrair turistas interessados em Arqueologia e História. Há instalações e recursos preparados para realizar exposições, atividades educacionais, cursos e oficinas. Esse modelo de atividades, além de fortalecer o convívio com a comunidade, promove o fortalecimento da educação patrimonial na cidade e estimula o reconhecimento do lugar, trazendo mais público ao espaço e ao município.

A criação de museus virtuais, como o que já foi desenvolvido pelo IAB, torna possível o alcance de um público maior, já que o uso das tecnologias com realidade virtual e aumentada podem beneficiar a experiência dos visitantes nas instalações do IAB; alcançar públicos de lugares distantes; utilizar mídias sociais e outras ferramentas do IAB para impulsionar a divulgação do patrimônio arqueológico e histórico da região; favorecer o movimento de turismo, podendo atrair mais atenção para a cidade e criar oportunidades de apresentar seus diversos recursos.

A localização do IAB, no município de Belford Roxo, possibilita a criação de um polo de valorização do patrimônio histórico e cultural para a região, visto que com suas ferramentas e alcances atuais demonstram capacidades suficientes para atrair turistas e pesquisadores podendo promover roteiros de turismo histórico/cultural e da valorização da história da cidade de Belford Roxo.

Capítulo 2 Conhecendo Belford Roxo

Neste capítulo, será abordada a história de Belford Roxo, apresentando alguns aspectos de seu surgimento desde os primórdios ao presente.

A história do município de Belford Roxo origina-se do início da história da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e de toda a Baixada Fluminense. No ano de 1565, é fundada a cidade do Rio de Janeiro, depois da expulsão dos Franceses e do aniquilamento dos índios Tupinambás, é iniciado o processo de distribuição das sesmarias² em toda a Baía de Guanabara. Surgem, neste período, pequenas vilas e povoados com construções de engenhos de açúcar e igrejas que vão sendo construídas por meio da ocupação próxima aos rios Meriti, Sarapuí, Inhomirim, Estrela e Magé, que eram usados para transportar mercadorias da Europa para os engenhos, e dos produtos do engenho para a cidade do Rio de Janeiro e para o Reino (História da Baixada Fluminense, 2025).

Os primeiros engenhos da região foram de Cristóvão Barros em Magé em 1567, e de Salvador Correia de Sá na Ilha do Governador em 1584. As terras da região são relatadas como sendo muito férteis e o número de engenhos de açúcar alcançam rapidamente para cerca de 120 engenhos no século XVII, sendo esse acontecimento determinante para o rápido desenvolvimento da região (História da Baixada Fluminense, 2025).

O início da colonização do no Vale do Rio Iguaçu ocorreu por meio da fazenda São Bento, que eram terras oriundas da Marquesa Ferreira, doadas ao mosteiro de São Bento em 1596. Ela era a viúva de Cristóvão Monteiro, primeiro proprietário das terras concedidas por Estácio de Sá e que atualmente fazem parte do território da cidade de Duque de Caxias. Neste local, monges Beneditinos ergueram uma capela dedicada a Nossa Senhora das Candeias. No século XVII, estas terras passaram a pertencer à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (História da Baixada Fluminense, 2025).

As atividades econômicas realizadas na região eram a produção de farinha de mandioca, cana de açúcar e de tijolos. As margens do rio Pilar é realizada a concessão da primeira sesmaria a Gaspar Sardinha em 1571, onde posteriormente o seu descendente, Domingos Nunes Sardinha, construiu uma igreja em 1612, dando origem à Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Próximo às margens direita do Rio Iguaçu, foi erguida a capela de José

² Sesmaria era um lote de terras distribuído a um beneficiário, em nome do rei de Portugal, com objetivo de cultivar terras virgens, foi uma medida administrativa adotada na Idade Média em Portugal e largamente utilizada no Brasil durante o período colonial.

Dias de Araújo em 1699, dando origem à igreja de Nossa Senhora da Piedade (História da Baixada Fluminense, 2025).

Por meio da presença das capelas e igrejas em determinadas regiões era possível simbolizar e reconhecer a importância deste território tanto no aspecto religioso quanto no sentido de autoridade civil, proporcionando o desenvolvimento de um povoado, uma paróquia, uma vila até se tornar uma cidade (História da Baixada Fluminense, 2025).

As regiões que hoje compõem a Pavuna e Meriti tiveram construídas, em suas terras, a capela de São João Batista, em 1645, e outra em 1660, na região de Pavuna. Neste período, eram realizadas a produção agrícola de milho, arroz, feijão, mandioca, legumes, açúcar e aguardente pelo porto de Pavuna e Meriti, que era o melhor porto da região Baixada, por caminhos de terra firme. Portanto, isso permitiu um grande desenvolvimento comercial nessa região, com construções de vendas, hospedarias, armazéns e da passagem de pedras, azulejos, santos, móveis, pratarias que eram usados para ornamentar as igrejas e fazendas das freguesias de Meriti e Jacutinga (História da Baixada Fluminense, 2025).

Com o início do ciclo de exploração do ouro, ocorrido no interior do Brasil em 1704, o Caminho Novo de Garcia Paes, que passa pelas regiões de Xerém e Pilar, descendo o Rio Iguassú até o Rio de Janeiro, abre um novo caminho de grande importância para ampliação dos caminhos da Baixada. Em 1724, iniciou-se outro novo caminho em direção ao Rio de Janeiro, criado por Bernardo Soares de Proença, onde já existia o porto, transformando a região em um grande Arraial, que mais tarde, em 1846, se tornou Vila Estrela, uma região muito próspera, pois por ali circulava a maior parte do ouro produzido na região das Gerais (História da Baixada Fluminense, 2025).

Pelas águas do Rio Iguassú, desciam a produção do café em direção ao Rio de Janeiro, dando origem em 1833, a mais próspera das Vilas fluminenses, com funcionamento de órgãos públicos e de setores de serviços. No século XIX o café é plantado por toda serra do mar em Iguassú, propiciando em 1822, a abertura da Real Junta do Comércio, onde uma nova estrada do comércio foi posteriormente construída e ligada a outra denominada estrada da polícia. Em 1837 começou o planejamento do seu calçamento sob o comando de Conrado Jacob de Niemeyer (História da Baixada Fluminense, 2025).

Na metade do século XIX, transcorreu a segunda fase da Revolução Industrial, a dos transportes, barcos a vapor e locomotivas, que eram a grande novidade. No Brasil, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, lançou com apoio a primeira ferrovia ligando o

Porto Mauá, a Estação da Guia a Fragoso e o Inhomirim no pé da serra da Estrela. Essa inauguração modifica as bases de configuração da geografia urbana na Baixada, pois diferente dos caminhos seguidos pelos rios, aterraram se pântanos e brejos, desmatando as florestas, alterando drasticamente a composição da região (História da Baixada Fluminense, 2025).

A Estrada de Ferro de Dom Pedro II, hoje Central do Brasil, chegou à cidade das encostas da serra do Gericinó e sul da Serra Mar em 1858, juntamente com Maxambomba, atual Nova Iguaçu, Queimados e Japeri. Em 1876, com o objetivo de levar água para a cidade do Rio de Janeiro, é construída a estrada de ferro Rio D'Ouro, transportando tubos e construindo a rede de abastecimento de água. Em 1833, começam a circular os primeiros trens de passageiros, quando mais tarde esta ferrovia é dividida em três sub-ramais: Ramal de São Pedro, hoje Jaceruba; Ramal de Tinguá, que iniciava em Cava; e o Ramal de Xerém, partindo de Belford Roxo (História da Baixada Fluminense, 2025).

Junto a estas ferrovias, seguiam outras de menor importância, que faziam ligações com ramais auxiliares. As locomotivas eram a melhor opção para transportar passageiros e mercadorias, que surgiram num momento em que não existiam estradas. Apenas algumas passagens para carroças ficavam intransitáveis em períodos de chuvas. Os modos de transporte mais comuns eram: o lombo de animais ou por meio dos barcos nos rios. As populações que sofriam pelos isolamentos se mudaram para as margens das ferrovias em torno das paradas dos trens onde havia água e lenha. Isso propiciou que surgissem comércios, carvoeiros, cortadores de lenha e serviços em geral. O desenvolvimento destes locais em torno das estações ferroviárias iniciaram a formação dos distritos de Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados, Japeri, Meriti, Belford Roxo, Pilar, Xerém e Estrela (História da Baixada Fluminense, 2025).

As consequências do assoreamento dos rios pelo desmatamento, surgimento de doenças como a malária, e o fim da escravização fazem com que a população migre para outras áreas, com o intuito de viver indo em direção ao Rio de Janeiro. Um rápido crescimento urbano acontece em decorrência das construções das ferrovias e as vendas das terras que eram fazendas, feitos em lotes e vendidas a preços baixos ou sendo transformadas em sítios, para o plantio de laranjais que vão ocupando morros e colinas, produzindo riquezas para os grandes produtores das laranjas. A citricultura entrou em decadência causada por técnicas impróprias de cultivo, mudanças do mercado econômico, a guerra, a valorização

das terras para fins urbanos após o saneamento fazendo surgir as “cidades dormitórios” para atender a população que se deslocava para trabalhar no Rio de Janeiro (História da Baixada Fluminense, 2025).

A partir de 1930, com o início da revolução, surge a capitalização do campo, a seca no Nordeste, o deslocamento em massa dos campos para as áreas urbanas, fazendo com que estes centros cresçam desordenadamente, aumentando a exploração imobiliária e as populações passaram a se estabelecer nestas históricas regiões. Fazendas e sítios são loteados, ocorrendo também muitas ocupações irregulares. Freguesias se tornam distritos e posteriormente municípios. Em 1924 São Matheus se torna o 7º distrito com nome de Nilópolis, em 1931 surge Estação de Merity e vira o 8º distrito com nome de Caxias, todos desmembrados de Meriti que pertencia a Nova Iguaçu. Após o regime Vargas o 8º distrito se emancipa tornando se município. Em 1947 Nilópolis emancipa-se de Nova Iguaçu (História da Baixada Fluminense, 2025).

De acordo com as informações do Histórico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o início da ocupação na região que hoje está situada Belford Roxo é relatado no período do século XVII, com a presença dos índios Jacutingas na região. O Rio Sarapuí, que corta a região, era utilizado para fazer o transporte de mercadorias entre a Corte e as fazendas por volta de 1720, e por causa do movimento das marés, os rios transbordam, alagando as regiões próximas, formando mangues e brejos, tornando a região conhecida como “Brejo”. O Brejo era composto por uma pequena vila, que posteriormente foi conhecida também pelos nomes de: Ipueras, Calhamaço Brejo e Santo Antônio de Jacutinga (IBGE Histórico, 2025).

A Fazenda do Brejo foi vendida ao comendador Manoel José Coelho da Rocha em 1843, pelo então Visconde de Barbacena. Uma das secas mais severas atinge a região da Baixada Fluminense, provocando em 1888, um período de longa e forte estiagem. Entre várias soluções que foram propostas ao governo, houve uma que se destacou, a do Engenheiro Paulo de Frontin, que prometeu captar 15 milhões de litros de água para a Corte em apenas seis dias, sendo a escolhida e realizada com sucesso pelo engenheiro, ficou conhecida como ‘Milagre das Águas’. Havia entre seus colaboradores um Inspetor Geral de Obras Públicas chamado de Raimundo Teixeira Belfort Roxo, que vindo a falecer um ano depois da execução das obras, foi homenageado tendo seu nome atribuído a região, que passa então a se chamar Belford Roxo (IBGE Histórico, 2025).

Figura 36 – Primeiras casas construídas no Velho Brejo, 1872

Fonte:Wikipedia (2025).

Figura 37 – Foto aérea da cidade de Belford Roxo, 1940.

Fonte: Brasiliana Fotográfica, 1940.

Formação Administrativa de Belford Roxo

Conhecida como uma das cidades mais populosas do Rio de Janeiro, foi fundada como distrito do município de Nova Iguaçu, em 1938, pelo Decreto Estadual nº 641, em 15/12/1938. Dos anos de 1939 até 1943, se mantém a mesma configuração no município de Nova Iguaçu, quando em 1943, pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.055, de 31/12/1943 perde parte do seu território para constituir um novo município, Duque de Caxias, sendo anexado ao distrito de Imbariê (IBGE Histórico, 2025).

A Câmara Municipal de Belford Roxo relata que entre os anos de 1944 e 1990, a cidade permanece categorizada como sendo um distrito de Nova Iguaçu, sendo elevado à categoria de município em 1990 pela Lei Estadual nº 1.640 de 03/04/1990, desagregando-se de Nova Iguaçu. Em 01/01/1993 o município é constituído do distrito sede (Câmara, 2025).

Figura 38 – Brasão da cidade de Belford Roxo

Fonte: Notícias de Belford Roxo (2025).

A cidade de Belford Roxo/RJ tem uma população estimada em cerca de 518.263 habitantes, segundo as estimativas do IBGE, porém o último censo realizado em 2022 registra o número de 483.087 pessoas na sua região. Sua densidade demográfica é de 6.116,19 habitantes por quilômetro quadrado, ocupando a 92ª posição no Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2022).

Belford Roxo/RJ pode ser considerada uma cidade urbana de grande porte, sendo o 7º município mais populoso do Estado do Rio de Janeiro, conta com a produção de atividade comercial importante inserida no contexto da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em atividades comerciais na área da alimentação (lanchonetes, restaurantes, lojas), vestuário, supermercados, farmácias, construção, além da prestação de serviços. A média salarial dos trabalhadores formais na região é de 1,8 com

população ocupada de 9,91% e a taxa de escolarização da cidade entre as idades de 6 e 14 anos é de 92%, Sei PIB é classificado em R\$17.156,71 (2021), e IDH de 0,684 (2010). Na saúde, a taxa de mortalidade infantil é de 15,2 para cada 1000 nascidos vivos (2022) (IBGE, 2025).

No quesito meio ambiente, a área urbanizada da cidade corresponde a 62,89 quilômetros quadrados (2019). O Esgotamento sanitário está em 81,4% das casas (2010), vias urbanizadas são 38,1% das vias (2010) e áreas arborizadas são 35,1% (2010), a região faz parte do sistema costeiro marinho (2019) e seu Bioma Predominante é de Mata Atlântica (IBGE, 2024) (IBGE, 2025).

Sua faixa territorial é de 78,985 km (2023) tendo como região de influência a metrópole do Rio de Janeiro. O Gentílico de quem nasce no município é Belford-roxense (IBGE, 2025).

Figura 39 – Mapa do município de Belford Roxo

Fonte: Cidade Brasil (2025).

Figura 40 – Restaurante Popular em Belford Roxo

Fonte: Diário do Rio (2025).

Figura 41 – Foto da Sede da Prefeitura de Belford Roxo

Fonte: Jornal O Dia (2025).

Figura 42 – Ruas e casas do município de Belford Roxo alagadas após fortes chuvas

Fonte: O GLOBO (2022).

Maicon Sérgio Mota Carvalho (2011), em seu estudo sobre a Bayer e o município de Belford Roxo, apresenta a multinacional de origem alemã Bayer, como uma das maiores indústrias do mundo no ramo químico e a sua importante contribuição no desenvolvimento de Belford Roxo. Chegando à Baixada Fluminense nos primeiros anos do século XX, por meio da D'A Chimica Bayer, veio para suprir uma demanda de produtos específicos para tratar os pomares da região.

A empresa desempenhou um papel importante junto aos produtores de laranja, utilizando-se de seus produtos e ensinando aos agricultores sobre o seu manuseio e aplicação. Entre os períodos de 1940 e 1950 se multiplicaram o desenvolvimento urbano e progresso industrial no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, atraindo imigrantes para a capital, que vão ocupando os arredores em lugares com terrenos mais baratos. O grande complexo industrial da Bayer é inaugurado em 1958 em Belford Roxo, que era distrito de Nova Iguaçu, contando com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, do governador do Rio de Janeiro, Miguel Couto, e do Prof. Dr. Ulrich Haberland. Esse importante acontecimento foi um marco para o setor industrial brasileiro (Carvalho, 2011).

A região de Nova Iguaçu se tornou rapidamente um dos maiores polos produtores no Brasil. A escolha da região da Baixada Fluminense, para instalação das indústrias, se deve ao grande desenvolvimento na época e a escolha da localidade de Belford Roxo, para instalação do polo Industrial não foi realizada ao acaso, mas planejada após cautelosa avaliação de vários fatores como a localização e a existência de uma fábrica local desativada, além da disponível mão de obra, vinda de imigrantes que ocupavam a região.

A construção de uma Vila Residencial atendia a funcionários da Bayer alemães e aos trabalhadores essenciais ao funcionamento da fábrica, que era reconhecida como Vila Operária. O desenvolvimento de toda essa estrutura gerou riquezas para o país e crescimento para o município de Nova Iguaçu, mas os habitantes de Belford Roxo não se viam incluídos nos benefícios destes recursos. O declínio do setor de citricultura e o loteamento da região, transforma a dinâmica destas regiões, impactando as áreas urbanas e seu entorno, e a Baixada Fluminense experimenta um grande e desordenado crescimento populacional na região (Carvalho, 2011).

Em 2015, a fábrica da Bayer anuncia o seu fechamento na região apresentado como um redirecionamento estratégico de seus negócios, mantendo em funcionamento outras divisões da Bayer, como a *CropScience* e a *HealthCare* localizadas em Belford Roxo

(Notícias de Belford Roxo, 2015). Mesmo após o fechamento de uma parte do Parque Industrial, a Bayer segue sendo um espaço importante no município de Belford Roxo, e mantém o seu engajamento em projetos sociais, programas de voluntariado e ambientais para a região, como a “Escola de futebol” que atua com jovens de 11 a 19 anos, “Elas da Bayer” voltado à capacitação de mulheres da indústria e o “Diamantes na Cozinha” destinado aos moradores em situação de vulnerabilidade social, com capacitação e inclusão, dando suporte ao desenvolvimento das comunidades locais (BAYER,2025).

Figura 43 – Foto aérea do Parque Industrial da Bayer em Belford Roxo

Fonte: Extra (2015).

Figura 44 – Foto do campo da Escola de Futebol em Belford Roxo

Fonte: Notícias de Belford Roxo (2023).

2.1 Recursos Históricos, naturais e Culturais da cidade de Belford Roxo

A cidade de Belford Roxo acolhe quase 500 mil pessoas vivendo em suas terras, segundo informações do IBGE (2022) e em sua extensa faixa territorial apresenta uma diversificada composição de recursos naturais, culturais e históricos que representam a relevante ascendência de todos os seus habitantes.

Patrimônio Histórico e Arqueológico

Instituto de Arqueologia Brasileira

O IAB credenciado ao IPHAN, guarda um abundante conjunto de materiais históricos, arqueológicos e documentais, possui área museal cadastrada no IBRAM, museu a céu aberto, espaço para realização de atividades socioculturais, exposições, cursos e palestras (Portfólio IAB,2017). Além de já assumir uma sólida posição como entidade científica, tecnológica e de inovação ocupando um papel substancial para manter e apresentar a múltipla riqueza histórica, material e cultural da região de Belford Roxo, a sua composição e capacidade podem alcançar um papel de difusão da importância histórica e memória da cidade (IAB, 2025).

Sítios Arqueológicos e Pré História

O IAB atua como entidade em Arqueologia, promove o reconhecimento e o resgate as importantes memórias da região, que podemos ver em apresentações como “Os homens das Conchas” como os primeiros habitantes e os “Ceramistas Tupis” que retratam a importância destes materiais históricos, tanto para a cultura local quanto para o território nacional. A projeção de seus trabalhos expõem resultados robustos no que se refere a formação da história da Arqueologia Brasileira, alcançando resultados prodigiosos em diversas esferas. Promover a importância da Arqueologia na cidade que guarda o IAB poderia torná-la um destacado eixo no que se refere ao assunto (Revista Preservar, 2024).

Período Colonial e Imperial

Desde o início da composição territorial da Baixada Fluminense, há sua descrição histórica e a rica memória desta região, com a mistura de povos em seu território e a constituição de sua identidade. Há representações no município, como capelas e igrejas,

monumentos históricos, fazendas e ruínas que retratam o período do Império e a importância desta região, além da sua importante faixa da Mata Atlântica (Assis, 2022).

Capelas e igrejas

O desenvolvimento territorial de Belford Roxo/ RJ também ocorreu em torno das vilas e comunidades, por meio da presença das Capelas e igrejas. Muitas delas ainda se encontram presentes de forma eminente na região por mais de um século (Assis, 2022).

Igreja de Nossa Senhora da Conceição - Igreja de Pedra

A igreja de Nossa Senhora da Conceição fica localizada em Vila Dagmar, centro do município de Belford Roxo, a padroeira do município e também reconhecida como Igreja de Pedra, pela sua composição arquitetônica peculiar, tendo sido construída incrustada de pedras no seu interior (altar) e na externa criando uma identidade que destaca ainda mais sua presença secular (O Dia, 2024).

Figura 45 – Fiéis durante a celebração do Dia da Padroeira

Fonte: O Dia (2024).

Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Belford Roxo - IEADBR

É uma igreja de grande importância para a região, situada na Avenida José Mariano dos Passos, no centro do município. Surgiu em 1924, com cultos realizados ao ar livre. Tem em sua arquitetura centenária, o estilo clássico presente com sancas decoradas, arabescos representando o céu e molduras, em sua composição original e se misturando com recursos

modernos e tecnológicos. A igreja tem um coral tradicional, com quase cem anos de existência e envolvimento ativo com a comunidade local (IEADBR Oficial, 2025).

Figura 46 – Culto sendo realizado na Igreja evangélica Assembleia de Deus

Fonte: IEADBR Oficial, 2025.

G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo

A Escola de Samba G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo foi fundada em 11 de julho de 1993, como sucessora da Unidos da Matriz, destacando-se na comunidade com uma trajetória ascendente, homenageando personagens como Carmem Miranda e Grande Otelo e as cidades como Petrópolis e Corumbá, solidificando seu papel como uma das representantes da força da Baixada Fluminense no Carnaval (SambaRioCarnaval 2020).

Atualmente, a Escola de Samba está na Série Ouro e busca o retorno ao Grupo Especial, com a reedição do enredo campeão de 2008, "Ewe, a cura vem da floresta", sob o desenvolvimento do carnavalesco Cristiano Bara, celebrando a sabedoria ancestral dos orixás e curandeiros (Azevedo, 2025).

Figura 47 – G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo no Desfile da Série Ouro

Fonte: O Dia (2022).

Escultura da Bica da Mulata - Musa das águas

Segundo o SitedaBaixada (2025), a Bica da Mulata é um importante símbolo da cultura e história de Belford Roxo/RJ. É um monumento histórico e cultural, feito em ferro fundido na França, na Fundição Val d'Osne, uma das mais importantes fundições do mundo na época, trazida da França pelo imperador Dom Pedro II no século XIX. Parte de um conjunto de 182 esculturas trazidas da Europa, que foi inicialmente instalada nas proximidades da estação de trens da cidade, onde servia como fonte de água para os passageiros. Com o passar dos anos, a oxidação do ferro escureceu a escultura e, o que gerou o seu nome e a identificação da população local com a imagem. Roubada em 1950, recuperada muitos anos depois, se encontra hoje instalada na região do parque Industrial da Bayer, numa praça projetada para ela e envolta por região de Mata Atlântica.

Sua origem tem relação também com o “Milagre das Águas” onde num período de seca severa, o trabalho realizado pelos engenheiros Raimundo Teixeira Belfort Roxo e Paulo de Frontin, na captação de 15 milhões de litros de água para a corte em apenas seis dias, o sucesso ressoa trazendo a estátua para marcar o início da água potável na região e mais tarde, também dá origem ao nome da cidade em homenagem ao engenheiro (IBGE Histórico, 2025).

Figura 48 – Escultura da Bica da Mulata - Musa das águas

Fonte: A Voz de Belford Roxo (2020).

Ruínas da Fazenda do Brejo

Segundo Assis (2022), a Fazenda do Brejo, que corresponde a um Casarão do século XIX, era sede de um engenho de açúcar que conta parte importante da história da formação desta região. Não tendo tido reconhecimento como patrimônio histórico e sem os cuidados necessários, restando hoje suas ruínas, localizadas na área urbana do município e propriedade da Associação Brasileira de Ensino Universitário - ABEU.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo (2025), está sendo realizado um projeto para a criação da APA (Área de Proteção Ambiental) e do “Parque Natural Municipal Bica da Mulata”, com objetivo de criar uma área de proteção ambiental e a preservação dos patrimônios históricos em conjunto com uma área de lazer para os visitantes. A intenção é unir, por meio de um corredor verde, as Ruínas da Fazenda do Brejo e a Fazenda Boa Esperança, ao transformar esses pontos junto com a escultura da Bica da Mulata, em locais culturais para visitação. Segundo Araújo (2025), a idealização deste projeto não é nova e visa valorizar o turismo sustentável e patrimônio histórico da cidade, mas conta atualmente com o interesse e apoio da atual gestão do município, com o

envolvimento ativo do atual secretário do meio ambiente Flávio Gonçalves, e segundo ele, também do atual prefeito Márcio Canella (Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 2025).

Figura 49 – Ruínas da Fazenda do Brejo

Fonte: Prefeitura Municipal de Belford Roxo (2025).

Fazenda Boa Esperança

A Fazenda Boa Esperança, localizada no bairro de Boa Esperança, no município de Belford Roxo, mantém suas características originais preservadas, restaurada entre 2012 e 2016, sua construção data do séc XIX. Hoje é uma propriedade particular do Sr. Jean Marcovaldi, mas já pertenceu ao Comendador Alexandre Herculano Rodrigues no século passado. A Fazenda estava localizada na região que abrangia o Velho Brejo e é um importante instrumento que destaca a história e ciclo do café na região (Aires, 2024).

Figura 50 – Fazenda Boa Esperança

Fonte: WIKIMAPIA (2025).

Cultura e arte da cidade

Centro Cultural Donana

O Centro Cultural Donana é um espaço cultural localizado em Belford Roxo/RJ, no bairro Piam, no qual acontecem diversas atividades culturais, e é reconhecido como um lugar importante para manifestações das artes na Baixada Fluminense desde 1980 e também por ter sido o local do despontar de diversos artistas como KMD5, Negril, Cidade Negra entre outros. Atividades como apresentações musicais, danças, saraus, sessões de cinema, entre outras várias atividades evidenciadas por valorizar e demonstrar a expressão cultural da Baixada Fluminense e seus habitantes (Centro Cultural Donana, 2011).

Para Nascimento (2023), a arte e a cultura são vistas como "um alívio, uma oração" para a comunidade local. O nome do Centro Cultural tem origem na história de uma rezadeira chamada Dona Ana, que ali morava muito reconhecida por sua generosidade, carinho e afeto com suas rezas. Seus filhos mantiveram a tradição, transformando o espaço num local onde identidades, artes e cultura se unem dando continuidade com a arte, na história que começou com a fé e cuidado da Dona Ana (Centro Cultural Donana, 2023).

Figura 51 – Fachada do Centro Cultural Donana em Belford Roxo

Fonte: O Dia (2022).

Casa de Cultura

Criada por volta dos anos 2000, a Casa de Cultura de Belford Roxo/RJ é considerada um dos importantes espaços de representação de cultura e artes para a cidade. Localizada no bairro Piam, ela oferecia em seu espaço muitas atividades, movimentando mais de cinco mil pessoas mensalmente com acesso a biblioteca, teatro, oficinas, eventos de música e exposições (Leonardo, 2021).

No início de 2025, foram noticiadas pela imprensa e outros veículos de informação, imagens de diversos espaços públicos da cidade destruídos após o final da gestão política do governo antecessor e mudança para a atual gestão da cidade. Os danos causados incluem órgãos públicos e espaços de lazer e cultura da cidade, como a Casa de Cultura, caso que segue em investigação (G1, 2025; Versailles, 2025). Ela permanece fechada após os danos sofridos, a atual gestão do município informou que os trabalhos de recuperação da Casa de Cultura e de outros espaços estão sendo realizados para reabrir ao público, sem previsão de data (O Dia, 2025; Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 2025).

Figura 52 – Fachada da Casa de Cultura de Belford Roxo .

. Fonte: O Dia (2021).

Figura 53 – Apresentação no teatro da Casa de Cultura

Fonte: O Dia (2021).

2.2 Potencial de promoção Turístico da cidade de Belford Roxo

A elaboração de uma política pública para o município de Belford Roxo focada no aspecto histórico-cultural se divide entre o distinto e inexplorado potencial da cidade, que carrega recursos tanto materiais quanto imateriais, e as dificuldades impostas pelo seu desenvolvimento urbano e social, a falta de infraestrutura, visibilidade e investimentos do poder público presentes em municípios periféricos que são notoriamente mais esquecidos.

A realização de políticas de salvaguarda, conforme defendido por Borges (2015), para resguardar e registrar bens materiais, como a Fazenda Boa Esperança, ou bens imateriais, como tradições e manifestações culturais locais, são instrumentos importantes para aumentar e legitimar a oferta turística por meio da integração dos valores e bens já existentes. A presença do IAB no município de Belford Roxo/RJ amplia a atratividade turística, trazendo um diferencial histórico e científico para a cidade. A integração entre o IAB e outros equipamentos municipais pode estabelecer um roteiro turístico genuíno.

Dentre os principais desafios para a realização de projetos de preservação e criação de políticas de incentivo ao turismo estão: a negligência e a falta de investimento na infraestrutura para tornar esses atrativos viáveis. Borges (2015) enfatiza que, tecnicamente, a proteção e preservação de equipamentos culturais ocorrem por meio da aplicação do Tombamento e pelo Registro e a prioridade na aplicação destes mecanismos possibilitam a realização e desenvolvimento do potencial turístico.

No Brasil, a conservação legítima dos bens culturais está dividida em: Patrimônio Material e Patrimônio Imaterial. Por isso, se faz necessário que o pesquisador estabeleça a diferenciação com precisão acadêmica entre os dispositivos de preservação do patrimônio, os quais são conceituados por Borges (2015) da seguinte forma: o Patrimônio Material é protegido pelo tombamento enquanto o Patrimônio Imaterial é protegido pelo registro.

O tombamento é o principal instrumento jurídico de preservação de bens culturais materiais, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 25 de 1937. E o registro é o instrumento jurídico de preservação dos bens culturais imateriais, criado pelo Decreto nº 3.551 de 2000. Portanto, o tombamento visa bens físicos e tangíveis, sendo uma intervenção administrativa para proibir a destruição do bem, enquanto o registro se aplica a bens que não são físicos, incluindo saberes e celebrações com relevância cultural e que representam um grupo ou comunidade (Borges, 2015).

A região da Baixada Fluminense se desenvolveu com pouco planejamento urbano, misturando bairros residenciais e indústrias poluidoras, que despejam seus despojos nas

águas dos rios e que geram também outros impactos ambientais danosos. A localização geográfica também dificulta a dispersão de poluentes, como monóxido de carbono gerado por automóveis, o desmatamento e o abandono de espaços históricos e arqueológicos, que tornam a preservação do patrimônio de Belford Roxo um desafio eminente e complexo.

No entanto, a atuação do poder público, aliados à uma metodologia científica precisa, estando representada pelo IAB e outras infraestruturas turísticas, sendo bem usadas, poderiam atenuar estes impactos. Operar uma política de turismo focada na conservação e uso destes recursos com base no uso educacional, converte a fragilidade ambiental e social em ferramentas para uma reestruturação e desenvolvimento equilibrado da cidade (História da Baixada Fluminense, 2025).

Estabelecer zonas de proteção ambiental para as áreas verdes (APAs) e conduzir o reflorestamento de regiões de encostas e morros, além de investir na sustentação de equipamentos culturais, é crucial para permitir a subsistência de futuras gerações e estimular o potencial de desenvolvimento socioeconômico atual da cidade, preservando os bens materiais e imateriais da região e zelando para que o patrimônio seja um recurso estratégico reconhecido e bem utilizado (História da Baixada Fluminense, 2025).

A atual gestão municipal da cidade tem demonstrado interesse em manter e preservar alguns destes espaços, com a apresentação de propostas de criação de áreas de conservação com inserção de áreas de lazer como a Área de Proteção Ambiental (APA) do Parque Natural Municipal da Bica da Mulata, que integram um avanço importante na preservação e reconhecimento destes espaços (Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 2025).

Borges (2015), considera que, ao executar as políticas públicas para construção de boas práticas do turismo histórico e cultural no Brasil, é fundamental incorporar a análise dos problemas sociais brasileiros, percebendo os desafios concretos e sociais do país e as realidades identificadas, garantindo assim, que as propostas estejam alinhadas à essa realidade. A estruturação de uma proposta de política pública de turismo precisa ser eficiente para a junção entre cultura e educação com foco na comunidade local.

No contexto de Belford Roxo/RJ, município compreendido da região da Baixada Fluminense, se encontra um cenário evidente de adversidades apresentado pelos problemas sociais e ambientais característicos da estrutura urbana da cidade. Por ser uma localidade marcada pela negligência histórica e uma infraestrutura nitidamente deficiente, circunstâncias que dificultam a viabilidade dos atrativos turísticos, é imprescindível a

aplicação de medidas capazes de intervir em questões como: a concentração de renda, a carência educacional, gerar oportunidades para reduzir as vulnerabilidades sociais, urbanas e ambientais da região, para equilibrar e diminuir essas fragilidades (Borges, 2015).

A criação de propostas para o desenvolvimento do turismo histórico e cultural da cidade podem ser realizadas por meio de programas educativos, proporcionando a conexão entre os visitantes e o patrimônio da região, transformando lugares como o Centro Cultural Donana, a Casa de Cultura e roteiros com o IAB em catalisadores para o desenvolvimento interno. O fomento ao turismo necessita debater questões como a concentração de renda, tornando indispensável que seus habitantes sejam os protagonistas do patrimônio. O turismo histórico e cultural tem potencial de se tornar um recurso capaz de impulsionar o desenvolvimento urbano, social e ambiental, gerando recuperação e desenvolvimento no município (Borges, 2015).

Capítulo 3 Preservação do patrimônio: Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB

O presente capítulo irá tratar questões relacionadas à preservação do patrimônio.

3.1 Transformações ocorridas através do desenvolvimento da operação turística na cidade por meio da preservação e utilização do patrimônio do Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB

O Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) sediado na cidade de Belford Roxo/RJ é capaz de corporificar um papel institucional de importância fundamental no cenário de preservação patrimonial e desenvolvimento do turismo histórico e cultural da cidade e dos territórios ao seu redor. Fundado no ano de 1961, o IAB guarda um conjunto inestimável de relíquias históricas representadas por meio de documentos materiais e peças que relatam a história desde o período pré - histórico, colonial até o período atual da região, além de tutelar bens oriundos de diversos estados do Brasil (Preservar, 2024).

A existência do IAB, aliado ao seu copioso acervo histórico, apresenta as condições favoráveis de alicerçar as bases para o desenvolvimento de atividades turísticas histórico - culturais na cidade de Belford Roxo/RJ, dando ênfase aos seus distintos pontos fortes, a

arqueologia e o aproveitamento do seu conhecimento sobre essa área e a respeito da história e cultura da região, para estabelecer a fundamentação cronológica dos antecedentes da cidade, possuindo assim, as atribuições necessárias para tornar Belford Roxo/RJ, uma expressiva referência na Baixada Fluminense. O seu domínio material, educacional e prático, também qualifica o IAB para formar concomitantemente com a gestão governamental e municipal, os roteiros integrados na cidade utilizando seu conhecimento histórico para assessorar na implementação e conexão entre os efetivos instrumentos turísticos (Portfólio do IAB, 2017).

Sob a perspectiva do impacto da preservação da herança cultural, a conversão do patrimônio arqueológico e histórico da cidade de Belford Roxo/RJ em um atrativo turístico carece de ações práticas voltadas à recuperação e à preservação ambiental na cidade e a aplicação eficiente de recursos financeiros para que se possa realizar, efetivamente, a preservação das memórias, da cultura e de todos os patrimônios da cidade, estabelecendo no município uma identidade autêntica e fundamentada na valorização do seu povo, sua história e todo material que ela possui (Carvalho, 2011).

Tendo como premissa que o desenvolvimento de atividade turística em Belford Roxo/RJ possa conduzir a uma convergência ao uso dos recursos da cidade, percebe-se a necessidade de efetuar medidas de proteção a sítios, monumentos e outras composições históricas fundamentais, que representam o legado do município e que possam constituir um significativo progresso turístico suscitando o desenvolvimento e beneficiamento da cidade (Assis, 2017).

Em vista disso, manter a estrutura e utilizar a competência do IAB para auxiliar o desenvolvimento de ações turísticas na cidade de Belford Roxo/RJ em conjunto com outros equipamentos turísticos, possibilita atingir aspectos essenciais de preservação e desenvolvimento, objetivando alcançar a gênese de sustentação da difusão cultural e histórica para o município, trazendo os seus recursos históricos, materiais e culturais para uma posição de destaque e assim, erguer o desenvolvimento nessa esfera, ao restituir a identidade e autoestima dos habitantes por meio do reconhecimento da importância do local onde vivem e da sua história (Assis, 2017).

Conforme apresentado por Almeida e Ferreira (2017), estabelecer uma ligação entre o turismo histórico e cultural e a Arqueologia possibilita sustentar integralmente o desenvolvimento de uma robusta infraestrutura de atividades turísticas apoiadas na

profundidade e na materialidade da história local, oferecendo com autenticidade e qualidade, uma distinta experiência turística local.

Embora a cidade de Belford Roxo/RJ exponha um histórico de obstáculos com questões de segurança pública e que seja necessária implementação de uma infraestrutura que possibilite realizar todo esse progresso (G1, 2025; O Dia, 2023), é notório que a metrópole engloba capacidades para se erguer como um polo turístico que venha a conferir uma significativa experiência turística aos seus visitantes com a integração entre atividades culturais, históricas e científicas como o acesso ao acervo do IAB que incluem a singular figura da múmia Acauã e outras coleções notáveis (Portfólio IAB, 2017).

3.2 Impactos positivos do turismo para a comunidade

De acordo com Borges (2015), a composição dos elementos que formam a oferta e a demanda do turismo, em particular ao turismo histórico e cultural desempenham papel relevante para uma colaboração célere do desenvolvimento social na comunidade de Belford Roxo/RJ, tendo como referência o seu patrimônio cultural e sendo capaz de produzir a infraestrutura, disponibilizar serviços e fornecer elementos necessários para essa composição, transformando os recursos históricos e culturais da cidade de Belford Roxo/RJ, em ativos econômicos e sociais.

O âmago para o desenvolvimento do turismo reside na sua capacidade de impactar diretamente na economia local, contribuindo para diminuir desigualdades socioeconômicas (IBGE, 2022) por meio do envolvimento de seus cidadãos, estendendo a eles, as oportunidades criadas pelo turismo.

Um dos principais benefícios provenientes do turismo, segundo Borges (2015), é o incentivo a abertura de novas oportunidades de trabalho e renda e a geração de receita. Com a organização de circuitos turísticos e a criação de pequenos negócios na cidade, que podem ir de produtos regionais, como a oferta de artigos artesanais, pratos típicos da região e serviços complementares como transporte, guias turísticos, infraestrutura de apoio que incluem hospedagem, serviços médicos e todos os serviços que podem estimular o desenvolvimento da economia local, possibilitando uma excepcional oportunidade de crescimento e força capital, frente à antiga dependência de grandes corporações que deixaram a cidade como a Bayer (Extra, 2015).

O impacto gerado pelo desenvolvimento do potencial turístico da cidade de Belford Roxo/RJ oportuniza que, a partir da preparação de alicerces focados na infraestrutura urbana, segurança, investimentos e ampliação na APA (Belford Roxo, 2025) e qualificação voltada para o desenvolvimento dessas atividades, possibilitam significativas melhorias e desenvolvimento para a cidade. A junção destes elementos contribuem para desenvolver uma narrativa favorável para a cidade, reorientando a atenção da mídia dos desafios sociais e de segurança para suas relevantes heranças históricas e culturais (O Dia, 2025).

A oportunidade do desenvolvimento do turismo arqueológico e histórico cultural estabelece uma oportunidade de retomada da cidadania cultural, um movimento que deve acompanhar programas de educação patrimonial, onde o IAB, com sua capacitação em pesquisas e conhecimento, pode oferecer o preparo para que escolas, a Casa de Cultura (O Dia, 2021) e centros culturais como Centro Cultural Donana (Centro Cultural Donana, 2023) incluam a história local em suas atividades e trajetória, fazendo dos seus jovens guardiões do patrimônio e propagadores da memória cultural da cidade, seguindo a premissa de que o turismo bem executado propicia condições para revigorar a educação e cultura local (Meneses, 2007).

Considerando que a criação de atividades voltadas ao turismo ocupe um posicionamento de destaque no aspecto econômico na região, posicioná-las destacando o turismo histórico cultural permite que a operação transcenda o impacto econômico direto, possibilitando um enorme ganho cultural e social para toda a cidade de Belford Roxo/RJ e por meio da construção de um futuro favorável e com benefícios para toda a sociedade.

3.3 Plano de desenvolvimento turístico para a cidade de Belford Roxo/ RJ

Conforme Beni (2012), a atividade turística deve ser realizada com planejamento estratégico, sistêmico e integrado ligando o poder público e o terceiro setor com objetivo de atingir o desenvolvimento regional com êxito beneficiando a comunidade.

Para constituir um categórico plano de desenvolvimento turístico que gere a valorização em Belford Roxo/RJ é necessário elaborar um planejamento com foco estratégico, unindo a disposição do benefício econômico e desenvolvimento social. Integralizar os ativos patrimoniais da cidade de Belford Roxo/RJ, tornando o IAB um ponto de ancoragem para dar suporte ao planejamento turístico da cidade, para favorecer uma

cooperação entre várias instituições culturais do município e a iniciativa privada fortalecendo a atuação do poder público municipal (Beni, 2012).

Transformar a cidade de Belford Roxo/RJ num polo de atrativos arqueológico, histórico e cultural é absolutamente praticável, e legitimar o IAB como peça integral na representação do valor histórico e arqueológico da cidade, criando uma rota entre o IAB e os principais equipamentos culturais relevantes da região e conectando estes lugares, poderá promover, com sucesso, as ações para essa tarefa. A valorização do patrimônio sustentada pelo IAB em conjunto com outros protagonistas da urbe, alimenta a estrutura que é fundamental para erguer a narrativa de turismo histórico arqueológico e cultural do município (Almeida; Ferreira, 2017).

De acordo com o princípio da educação patrimonial dito por Borges (2015), o envolvimento da comunidade na realização da operação turística é um fator determinante que garantirá o êxito na gestão do planejamento turístico.

Portanto, a elaboração do plano de valorização da cidade de Belford Roxo pode ser fundamentada através de três pontos:

- 1. Criação do roteiro Histórico-arqueológico do IAB:** Definição de uma trilha de interesse histórico e arqueológico elaborada em um circuito que ligue o IAB aos lugares de valor histórico-arqueológico da região como as Ruínas da Fazenda do Brejo (Assis, 2017), a Fazenda Boa Esperança (Aires, 2024), e a escultura da Bica da Mulata (A voz de Belford Roxo, 2020), equipamentos culturais que representam o registro da detalhada cronologia da região e que sustentam a ideia principal do projeto turístico.
- 2. Tombamento da Fazenda Boa Esperança:** A Fazenda Boa Esperança (Aires, 2024) é um dos instrumentos de peso para compor a cronologia histórica da cidade de Belford Roxo/RJ, como ferramenta de conservação da memória histórica da região. Visto que o projeto turístico é fundamentado na criação do Roteiro Histórico-arqueológico do IAB, conectando a Fazenda Boa Esperança as Ruínas da Fazenda do Brejo (Assis, 2017) e a Bica da Mulata (A Voz de Belford Roxo, 2020), realizar o **Tombamento** da Fazenda Boa Esperança é uma ação crucial que excede o objetivo incluí-la em um roteiro histórico, bem como garantir que haja proteção do patrimônio histórico. Criar diretrizes, e objetivos claros a sua preservação, uso e gestão segundo

o princípio da Educação Patrimonial (Borges,2015), garante a permanência deste valioso ativo para o município e para a posteridade. O pedido de **Tombamento** pelo órgão responsável fortalece então a ideia do projeto turístico e coloca a Fazenda Boa Esperança como um recurso perene para toda a comunidade, garantindo o reconhecimento e valorização para as futuras gerações.

- 3. Feira de Tradições locais e Eventos Culturais:** Construir e conduzir a pontos de visitação a feiras livres de artesanato e gastronomia típica da cidade, apresentando a cultura local aos visitantes, tendo como exemplo a tradicional Feira de Areia Branca (Belford Roxo, 2025). A apresentação das manifestações culturais e a realização de eventos religiosos que compõem o conjunto cultural da cidade e que tornam a atratividade turística local genuinamente interessante. Instrumentalizar locais como a Casa de Cultura da cidade (O Dia, 2021) e o Centro Cultural Donana (Centro Cultural Donana, 2023), ressaltando estes espaços de representação cultural da cidade, como agentes das expressões culturais e eventos na localidade, garantindo que haja cooperação entre o poder público, a comunidade e o setor privado para o desenvolvimento dessas atividades.
- 4. Formação de patrimônio Cultural:** Para Borges (2015), o sucesso do planejamento turístico consiste em estabelecer diretrizes para incluir a Educação Patrimonial e Cidadania nas escolas, com a participação ativa da comunidade na elaboração do plano criando o reconhecimento e a valorização do território e dos seus patrimônios materiais e imateriais. Fazer uma integração curricular, inserindo no currículo das escolas municipais a história de Belford Roxo/ RJ vem a fortalecer a identidade da cidade, tornando possível o avivamento dos seus patrimônios imateriais. Introduzir as histórias das Ruínas da Fazenda do Brejo e Fazenda Boa Esperança e a figura da Bica da Mulata, assim como sobre a história da arqueologia brasileira através da criação de cartilhas de educação patrimonial elaboradas em parceria do Governo Municipal com o IAB. Instituir um programa de treinamento voltado a formação de condutores culturais locais e condutores mirins, inspirado no formato Projeto Pesquisador Curumim, podendo ser conduzido de forma conjunta pelo IAB e pela Casa da Cultura da cidade, capacitando os jovens e adolescentes no conhecimento da história da cidade de Belford Roxo e da Arqueologia Brasileira.

Capítulo 4 - Metodologia da pesquisa

Neste capítulo, será detalhado como os objetivos deste Trabalho de Conclusão de Curso foram atingidos por meio da averiguação do potencial de gerar um mercado turístico em Belford Roxo/RJ com a aplicação dos recursos do IAB, apresentando uma descrição do seu patrimônio arqueológico, acervo e dos locais históricos e culturais da própria cidade.

4.1 Natureza e procedimentos da pesquisa

A análise sobre este estudo utilizou a metodologia de **abordagem mista (qualitativa e quantitativa)** com o objetivo de atingir uma visão holística sobre a capacidade de Belford Roxo/RJ em estabelecer um destino turístico na cidade através do objeto do IAB e outros espaços.

A aplicação dos métodos **qualitativo e quantitativo** combinam elementos de medição e classificação que são características da pesquisa quantitativa (Gil,2002), ao mesmo tempo que permite uma avaliação mais profunda e interpretação dos fenômenos sociais próprios da pesquisa qualitativa (Lakatos; Marconi, 2003).O âmbito da pesquisa incluiu a população de Belford Roxo/RJ, Baixada Fluminense e Grande Rio, buscando determinar o potencial interesse em turismo histórico- arqueológico e cultural

Em relação aos objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória e descritiva (Gil, 2002). A pesquisa **exploratória** foi utilizada para medir o potencial turístico de Belford Roxo/ RJ dando realce ao IAB, analisando e fazendo o levantamento de hipóteses dado a carência de trabalhos que abordem esse tema buscando debater essa controvérsia.

A pesquisa **descritiva** foi realizada buscando apresentar as propriedades do IAB,dos recursos históricos da cidade, e do perfil dos entrevistados.

4.2 Procedimentos técnicos e coleta de dados

Objetivando alcançar os resultados propostos foram feitos procedimentos técnicos indispensáveis à análise das relações sociais buscando compreender e solucionar questões propondo promover otimização na qualidade de vida das pessoas (Lakatos;Marconi,2003). A fundamentação teórica incluiu uma detalhada pesquisa bibliográfica e documental visando respaldar a compreensão do estudo.

A **Pesquisa Bibliográfica** compreendeu no levantamento e análise a respeito do turismo cultural, arqueologia, educação patrimonial e o desenvolvimento urbano (Lakatos;Marconi,2003), orientando o estudo sobre o potencial turístico através do patrimônio histórico/arqueológico do IAB. A **Pesquisa Documental** buscou a análise de materiais primários e secundários como os registros de credenciamento junto ao IPHAN e IBRAM, o cadastro no CNPq e através da pesquisa de dados do IBGE (2025) e da Prefeitura (2010) sobre Belford Roxo/RJ, verificando variáveis e suas interações, legitimando a atuação do IAB em relação a cidade (Gil, 2002).

4.3 Estudo de Campo realizado - Levantamentos e entrevistas

O levantamento (Survey) é uma dos procedimentos técnicos mais utilizados em pesquisa social (Gil, 2002), e foi realizada a coleta de dados primários por meio de uma abordagem mista:

1. **Levantamento de dados:** Foi aplicado um questionário semi-estruturado via Google Forms, obtendo dados quantitativos da **amostra não probabilística por conveniência**, utilizando estratégias de comunicação e engajamento em plataformas digitais, e a divulgação em Canais digitais institucionais e acadêmicos e a mobilização comunitária através das redes sociais fechadas e canais de interação imediata, e ainda por intermédio de acesso via QR code disponíveis em estabelecimentos comerciais das cidades de Belford Roxo/RJ e Nova Iguaçu/RJ, adequado aos objetivos deste estudo inicial mensurando que é evidente um acentuado interesse do público em relação aos atrativos históricos e culturais de Belford Roxo/RJ, colocando o IAB em expressão de interesse. Os dados foram coletados

entre os meses de outubro e novembro de 2025. Foram verificadas 101 respostas que integraram a amostra final apresentada no Capítulo 5.

2. **Entrevistas semi-estruturadas:** Foram realizadas entrevistas individuais com profissionais do IAB, representantes municipais e moradores da cidade e regiões próximas possibilitando uma investigação primária dos propósitos e previsões acerca do estudo captando prognóstico favorável dos intervenientes (Lakatos; Marconi, 2003).
3. **Análise e tratamento dos dados:** O tratamento dos dados cumpriu as múltiplas singularidades: Os **Dados Quantitativos** foram organizados em tabelas e analisados, detalhadas e ordenadas (**Estatística Descritiva**) mediante a distribuição de frequência para descrever o perfil do público alcançado examinando o interesse em visitar o IAB e outros lugares do município de Belford Roxo/RJ. Os **Dados Qualitativos** foram aplicados na transcrição das entrevistas e nas respostas abertas submetidas a análise de conteúdo (Lakatos e Marconi, 2003) identificando categorias, padrões e temas recorrentes essenciais para gerar o entendimento do impacto social e cultural causado pelo projeto turístico.

Capítulo 5 Resultados da Pesquisa

5.1 Apresentação do Capítulo e Eixos de Análise

Este capítulo apresenta a análise e discussão dos dados coletados durante a pesquisa de campo buscando compreender a percepção dos habitantes de Belford Roxo/RJ e circunvizinhança sobre o Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB e seu potencial turístico. A coleta de dados ocorreu entre 27 de outubro e 15 de novembro, a amostra final contou com a participação voluntária de 101 respondentes, sendo validados o número de cento e uma pessoas identificados pelo termo *N* ($N= 101$). Foi realizada pesquisa de campo de caráter **qualitativo e quantitativo** através da utilização de formulários eletrônicos (Google Forms) e entrevistas presenciais no município de Belford Roxo/ RJ. A meta inicial estabelecida para este estudo era de 100 respostas, sendo alcançada e garantindo uma apresentação de dados consistente. A técnica adotada foi a **amostragem não probabilística por conveniência**, voltada a um público-alvo composto por moradores da cidade, visitantes e indivíduos com interesse em patrimônio cultural. Os resultados apresentados demonstram um perfil de

participantes com elevada escolaridade e idade adulta predominante, o que será detalhado a seguir. O eixo central dos dados analisados demonstram o 'paradoxo da invisibilidade', o IAB possui potencial histórico e turístico inestimável, porém sua presença ainda é pouco percebida pela população local.

5.2 Perfil Sociodemográfico da Amostra

5.2.1 Caracterização da Amostra (Faixa Etária, Gênero e Etnia)

Os dados coletados apresentam o perfil dos respondentes como um público maduro e com elevado nível de escolaridade. Público maduro: Com predominância de participantes nas faixas etárias de vida adulta e maturidade, com 72,3% da amostra situando-se acima dos 35 anos de idade. Dado relevante para indicar que a percepção sobre a relevância do IAB vem de pessoas com maior tempo de vivência e observação sobre as transformações do município. Mais de 70% dos respondentes possuem Ensino Superior (completo ou incompleto) ou Pós-graduação.

Idade (P1)

Faixa Etária	Frequência (n)	Porcentagem (%)
18 a 24 anos	13	12,9%
25 a 34 anos	15	14,8%
35 a 44 anos	25	24,8%
45 a 59 anos	38	37,6%
60 anos ou mais	10	9,9%

Total	101	100,00%
--------------	------------	----------------

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

A pesquisa mostra predominância entre o público de 35 a 59 anos, que representa **62,4%** da amostra. Os resultados alcançados são mais expressivos entre o público adulto, atingindo **72,3%** na soma das três últimas faixas. Já o público mais jovem (até 34 anos) demonstra menor adesão, com **27,7%**, o que reforça a necessidade de ações educativas voltadas ao público escolar e universitário.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Gênero

Gênero | Frequência | % |

Gênero (P2)

Gênero	Frequência	%
--------	------------	---

Feminino	74	73,20%
Masculino	27	26,80%
Total	101	100%

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

A participação do público feminino se destaca, demonstrando que há uma tendência de maior participação das mulheres em atividades educacionais, culturais e pesquisas sociais.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Cor/ Etnia (P3)

Cor/Etnia - Frequência %

Cor/Etnia	Frequência	%

Parda	54	53,50%
Branca	33	32,70%
Preta	14	13,80%
Total	101	100%

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

O público predominante presente na análise dos dados apresenta o perfil racial da Baixada Fluminense segundo o IBGE (2025), dando validade sociocultural à amostra.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

5.2.2 Nível de Instrução e Vínculo Local

Tabela 1

Escolaridade	Frequência (n)	Porcentagem (%)
Ensino Fundamental	5	5,0%
Ensino Médio	24	23,8%
Ensino Superior Incompleto	32	31,7%
Ensino Superior Completo	26	25,7%
Pós-graduação	14	13,8%
Total	101	100,0%

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

O público com Ensino Superior Completo ou Pós-graduação corresponde a quase 40% dos pesquisados, que somados ao Superior Incompleto passa dos 70%. O resultado dos dados apresentados demonstram desconhecimento sobre o IAB, inclusive dentro das faixas com maior escolaridade. Esse resultado sugere que a falha na comunicação do IAB é também estrutural e independe do nível de instrução do público.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Tempo de Residência dos respondentes em Belford Roxo

Tempo de Residência	Frequência (n)	Porcentagem (%)
Menos de 1 ano	6	5,9%
De 1 a 5 anos	11	10,9%
De 6 a 15 anos	13	12,9%
Mais de 15 anos	71	70,3%

Total	101	100,0%
--------------	------------	---------------

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Este cenário evidencia que a barreira entre o IAB e habitantes da cidade não é temporal ou geográfica, mas sim comunicacional e de difusão cultural, visto que o enraizamento do morador no território não garantiu o acesso à informação sobre a existência da instituição.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

5.3 O Paradoxo da Invisibilidade do IAB

5.3.1 A Barreira do Desconhecimento e a Baixa Visitação

Neste eixo é apresentado dados que expõem as barreiras para desenvolvimento do IAB.

Resposta	Frequência (n)	Porcentagem (%)
NÃO	72	71,3%
SIM	29	28,7%

Total	101	100,00%
-------	-----	---------

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Os dados apresentados revelam que mais de **71%** da amostra desconhece a existência do IAB, evidenciando uma barreira crítica que compromete o potencial educacional e turístico da instituição. Nesse sentido, torna-se prioritário o estabelecimento de um planejamento estratégico para a difusão e comunicação do IAB dentro do município.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Já visitou a sede do IAB?

Já visitou a sede do IAB? (P9)

Resposta	Frequência	%
Não	97	96%
Sim	4	4%

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Os resultados demonstram que a taxa de visitação ao IAB é muito baixa, atingindo a faixa de **4%**, exibindo um potencial inexplorado pela falta de abertura ao público e problemas de divulgação da instituição.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Motivo de não visitar

Motivo de não visitar (P11)

Dentro desta faixa da pesquisa o fator de maior incidência descrito pelos respondentes é da **falta de oportunidade/acesso para conhecer o IAB**, são apresentados também a falta de divulgação, falta de tempo e não sabia da existência nos dados coletados. A ausência de interesse é o fator menos presente na amostra de dados, reforçando que não é a apatia, mas a ausência de oportunidade e baixa projeção do Instituto no território que inviabiliza o seu conhecimento e acesso.

5.3.2 Reconhecimento e Potencial de Engajamento

Reconhecimento do Valor Simbólico (P12)

Nível	Frequência (n)	Porcentagem (%)
1 Nenhuma Importância/ ou Pouca	0	0%
3 Importância Moderada	2	6,9%
4 Importância Alta	8	27,6%
5 Essencial	19	65,5%
Total	29	100,00%

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Este recorte da pesquisa demonstra uma forte predisposição da comunidade ao engajamento, caso o IAB amplie sua projeção territorial. Observa-se que, entre aqueles que conhecem a Instituição, mais de **93%** classificam **sua importância como 'Alta' ou 'Essencial'**, conferindo respaldo ao seu papel como um importante ativo turístico.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

A busca por Identidade e Orgulho (P13)

Nesta faixa de dados se destacam a importância da **preservação do patrimônio**, preservando e priorizando tradições e heranças da cidade, a segunda observação mais abordada foi sobre a **difusão da educação patrimonial**. Está explícito que os moradores acreditam que o IAB possa sustentar o papel de agente de valorização e construção da identidade local, elevando a narrativa de orgulho através da propagação da história da cidade.

Contribuição Sugerida	Frequência (n)	Percentual sobre N (101)
Exposições itinerantes nas escolas	14	48,30%

Promover a história local nas escolas	15	51,70%
Cursos de formação profissional e Workshops	12	41,40%
Eventos Culturais	12	41,40%
Criação de um museu itinerante	2	6,8%%

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

5.4 O IAB como Eixo Estratégico para o Desenvolvimento Local

5.4.1 Ações Prioritárias para Atuação do IAB

Ações Necessárias para o Desenvolvimento (P15)

Contribuição Sugerida	Frequência (n)	Percentual sobre N (101)
Exposições itinerantes nas escolas	14	48,30%
Promover a história local nas escolas	15	51,70%
Cursos de formação profissional e Workshops	12	41,40%
Eventos Culturais	12	41,40%
Criação de um museu itinerante	2	6,8%%

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Essa faixa apresenta que os moradores demonstram elevado interesse na abertura de portas da Instituição, promovendo ações que aproximem o IAB com eventos e atividades até

às escolas e outros espaços. As atividades que possam ser realizadas dentro dos eixos educacionais foram as que obtiveram mais respostas. Alguns desses trabalhos itinerantes já são realizados pela Instituição, mas fica evidente que ainda alcançam uma parcela pequena da população, e deveriam se estender a toda a cidade.

Sugestões da Comunidade para Melhoria da Divulgação do IAB

O dado de maior destaque apresentado nesta faixa da pesquisa foi sobre o desejo de haver maior promoção de atividades educacionais mais próximas dos moradores e atividades educativas nas escolas. A avaliação deste dado reforça a necessidade de fortalecer e ampliar os laços com os moradores projetando o IAB dentro do município de Belford Roxo/ RJ e bairros vizinhos, a maioria da população reconhece a importância da Instituição, o que reforça a necessidade de melhorar a comunicação e visibilidade do IAB com os habitantes. Os moradores também veem o ambiente escolar como o local mais importante para propagar a história local e consideram ser importante a promoção de palestras e eventos comunitários para aproximação do IAB do público. A dificuldade do Instituto não ter uma agenda permanentemente aberta e atividades frequentes na Instituição envolvendo a população que compõem dados também relatados na pesquisa é uma questão relevante para seu reconhecimento, a consolidação de ações mais próximas, nos bairros e municípios vizinhos e uma efetiva cooperação do poder público possam tornar essa aproximação e reconhecimentos possíveis.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

5.4.2 O Potencial Turístico e as Demandas de Intervenção

Conhecimento e Visitação de Pontos Históricos de Belford Roxo (P18)

Ponto Histórico / Cultural	Não Conhece	Já Visitou / Frequenta	Conhece /Ouviu falar
Ruínas da Fazenda do Brejo	62	4	15
Fazenda Boa Esperança	62	3	12
Casa da Cultura	53	13	17
Centro Cultural Donana	59	9	15
Bica da Mulata	55	13	17
Igreja Matriz N. Sra. da Conceição	45	15	18

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Os resultados apresentados nesta faixa indicam um baixo nível de apropriação dos bens culturais da cidade por parte da sua população. O desconhecimento é evidentemente acentuado em locais de relevância histórica como a **Fazenda Boa Esperança** e as **Ruínas da Fazenda do Brejo**, o que representa alto risco de apagamento da memória histórica e cultural da cidade. Em contrapartida, espaços de cunho religioso ou de convivência, como o da **Igreja Matriz**, possuem maior taxa de visitação, reforçando a importância de integrar o IAB como um eixo de Educação Patrimonial que conecte esses diferentes locais.. A opção outros obteve 38 respostas variadas, aparecendo locais a APA do Alto Iguaçu, APA Barro Vermelho, Igreja São Sebastião, Feira de Areia Branca, Vale do Ipê Country Club, Largo da

Baiana, Bica da Mulata (reforçada como relevante), Casarios antigos, Clube de Mães, Centro Comercial, Templo de Belford Roxo (citando o acervo pequeno existente).

Desenvolvimento turístico

Ao analisar os dados apresentados nessa faixa fica evidente em **77,2% o desejo da valorização da cultura local**. De acordo com os resultados, um dos fatores de maior importância esperados pelo desenvolvimento do turismo na região é a valorização da cultura, apesar dos benefícios econômicos também serem abordados, a apropriação e valorização da história local são prioridades. Isso demonstra elevado potencial para o desenvolvimento da atividade turística na cidade de Belford Roxo/RJ, voltado não apenas ao desenvolvimento econômico, mas como potencializador do resgate da memória e fortalecimento do orgulho e identidades coletivas. Estabelecer o IAB como o núcleo de valorização da cultura e história da cidade com a promoção da Educação Patrimonial pode transformar lugares e fortalecer a identidade local fazendo deles ferramentas para o desenvolvimento turístico.

Foco estratégico na intervenção e atuação do IAB (P22)

Os dados demonstram elevado interesse da população da cidade para a composição de atividades educacionais e ações que favoreçam maior impacto social e cultural dentro do território. As escolhas por oferta contínua de oficinas e workshops **57%**, visitas guiadas com foco na história e Pré história **58,5%**, apresentam o interesse da população pela experiência imersiva e valorização de Belford Roxo/RJ. O IAB consolida-se como um lugar de convergência cultural podendo impulsionar diversas iniciativas em uma série de ações e dinâmicas colaborativas de eventos voltados a Arqueologia, manifestações culturais e populares de música, danças, oficinas sobre a história da cidade (Vila Santa Teresa, Fazenda Boa Esperança etc.) O tópico visitas guiadas também se destacou em mais de **50%** das respostas, reforçando o anseio de valorizar as raízes históricas da cidade. Esses dados abrem espaço para se debater formas de construir bases para promoção de turismo na cidade A formatação de um circuito de turismo histórico – cultural atuando através de um Centro de Educação Patrimonial dinâmico e descentralizado, sustentando essas atuações. A comunidade de Belford Roxo/RJ espera que com a intervenção do IAB possa ser colocada

como o ponto de partida mais eficaz para se alcançar a execução bem-sucedida de um polo de turismo na cidade.

Perspectivas sobre o potencial de projeção Turística da cidade (P27)

Ao realizar a avaliação de todas as respostas coletadas evidenciam se os seguintes temas: A maior parte dos comentários reforçam **o baixo reconhecimento do IAB** dentro do território, mesmo pelos moradores mais antigos, como visto em falas como: “Nunca ouvi falar”, “Falta divulgação”, “Deveria estar presente nas escolas”, “Criar página oficial”. Os participantes da pesquisa destacaram que o valor histórico do Instituto de Arqueologia Brasileira e o seu potencial de construir uma identidade sólida para Belford Roxo/RJ é real. Foram feitas sugestões de ações educativas através de feiras culturais, parcerias nas escolas, oficinas e visitas guiadas. Existe uma tendência ao desejo de maior reconhecimento da cidade, fortalecimento da identidade local e desenvolvimento econômico. Foram apresentadas preocupações com questões de segurança e acessibilidade ao IAB e outros pontos históricos da cidade. A pesquisa demonstra que a população espera por ações que coloquem a cidade em protagonismo. Os termos mais abordados apontam para a necessidade de atuação efetiva do poder público, ações ativas de divulgação e trabalhar no reconhecimento do valor da história local.

5.5 Análise Bivariada e Cruzamento de Dados

5.5.1 Importância do IAB x Potencial Educativo (P12 x P14)

Este cruzamento avalia se a percepção de importância do IAB está ligada ao seu potencial como espaço de Educação Patrimonial.

Tabela 1**Importância x Potencial Educativo**

Variável	Categoria	%
Importância do IAB (P12)	1 Nenhuma Importância	0%
	2 Pouca Importância	0%
	3 Importância Média	6,90%
	4 Importância Alta	27,60%
	5 Importância Essencial	65,50%
Potencial Educativo (P14)	SIM	89,70%
	NÃO	10,30%
	TALVEZ	0%

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Os resultados apresentados mostram que a maioria do público acredita que o IAB tem papel muito importante. Os dados demonstram uma crença elevada no potencial educativo do IAB. De acordo com os resultados o IAB apresenta credibilidade em relação ao seu potencial turístico e educacional. Mesmo apresentando dificuldades de projetar se dentro do município, quase 90% dos pesquisados acreditam que o IAB possa representar um potente centro educativo para a região.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

5.5.2 Tempo de Residência X Benefícios Estimados do Turismo (P7 x P26)

Tabela 2

Tempo de Residência X Benefícios Estimados

Benefício Estimado (P26)	Até 5 anos (N = 17)		De 06 a 15 anos (N=13)	Mais de 15 anos (N=71)	Total de Menções (N=98)
Valorização da cultura e história local	6		3	74	83
Geração de empregos para moradores locais	9		23	53	85
Aumento do comércio e dos serviços locais	6		15	49	70
Desenvolvimento de infraestrutura/ Segurança pública	6		15	94	115
Melhoria na qualidade de	0		0	1	1

vida da população					
Receber mais turistas e visitantes de fora	0		0	1	1
Aumento do senso de pertencimento comunitário	0		0	1	1
Total de Respondentes na Categoria	17		13	71	(N=98)

Fonte: Elaborado pela autora (2025). (Nota: Como os respondentes podiam marcar várias opções, o total de menções ultrapassa o N da amostra).

Os dados demonstram que os moradores mais antigos da região acreditam que o turismo possa impactar positivamente a cidade de Belford Roxo/ RJ. A geração de empregos foi a faixa mais citada, com 85 menções. Seguida de valorização da cultura e história com 83. Os moradores mais antigos dão maior peso à valorização cultural, enquanto os mais recentes na cidade priorizam a geração de empregos, nas faixas de segurança pública a distribuição ficou estável em todos os grupos, reforçando a necessidade de políticas públicas de melhorias para a cidade e a aplicação do turismo.

5.5.3 Divulgação do IAB x Crença no Potencial Turístico da Cidade (P16 x P25)

Tabela 3

Divulgação e Benefícios do Turismo na cidade

Variável	Categoria	N	% no total	Implicação Estratégica
P25 (Turismo Gera Benefícios)	Sim	96	98% (de N=98)	A comunidade acredita no potencial turístico da cidade. O IAB não precisa convencer sobre o valor do turismo, mas apresentar seu papel nele.
P16 (Divulgação Eficaz)	Sim	7	24% (de N=29)	O público demonstra baixa satisfação com a divulgação do IAB
P16 (Divulgação Ineficaz)	Não	13	45% (de N=29)	A maioria acredita que a divulgação é ineficaz
P16 (Talvez/Não sabe)	Talvez	9	31% (de N=29)	Os resultados apresentam os indecisos, que podem aderir a projeção positiva se houver melhores divulgações.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Os dados demonstram que a maior parte da comunidade acredita no potencial turístico da região e seus benefícios agregados. Esse resultado apresenta uma oportunidade para o IAB protagonizar o desenvolvimento turístico da cidade. A visão positiva da comunidade demonstra grande potencial para o apoio público em iniciativas ligadas ao turismo em Belford Roxo/RJ deixando explícito que a cidade está pronta para o turismo. Em contrapartida a melhoria na comunicação e divulgação do IAB, e inclusive outros bens da cidade precisa de ações imediatas para criar as bases para o desenvolvimento da cidade como atrativo. Os problemas apresentados não são o valor do bem turístico como o potencial

histórico- arqueológico do IAB e nem o mercado turístico, mas as estratégias de divulgação da instituição que falham em se promover dentro da comunidade e precisa criar essa base em primeiro lugar, para expandir sua divulgação como instrumento turístico. Construir o turismo de dentro para fora da cidade com base na Educação Patrimonial possibilita gerar um crescimento sustentado.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho investigou o **potencial de desenvolvimento de atividades de caráter turístico, arqueológico, histórico e cultural do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB)**, em Belford Roxo/RJ. A pesquisa confirma que a atividade turística pode atuar como principal propulsor para a preservação do patrimônio e desenvolvimento histórico-cultural e socioeconômico da cidade.

Ao longo dos capítulos, consolidou-se a fundamentação teórica sobre o Turismo Cultural e a Arqueologia apresentando o IAB como o guardião da memória da Baixada Fluminense. Fica evidente o contraste entre o valioso potencial histórico-cultural da região e as carências estruturais de políticas públicas. A proposição de um Roteiro Histórico-Arqueológico, integrando o IAB a outros marcos como a Fazenda Boa Esperança e as Ruínas do Brejo, propõe um caminho para o desenvolvimento genuíno que fortaleça a identidade dos habitantes locais.

No **Capítulo 1**, foram apresentados os conceitos de Turismo, Patrimônio Histórico, Turismo Cultural, IAB e seus recursos, Arqueologia, fundamentando a importância da arqueologia e do IAB dentro do cenário de relevância histórica e patrimonial da cidade de Belford Roxo/RJ.

O **Capítulo 2** apresenta a cidade de Belford Roxo/ RJ, sua formação e recursos históricos, culturais e naturais evidenciando um cenário de valioso potencial histórico e cultural em contraste às carências estruturais e de políticas públicas necessárias à instauração do seu desenvolvimento turístico.

No **Capítulo 3** foi realçada a capacidade Institucional do IAB em realizar a abertura do Turismo no Município de Belford Roxo/RJ através da proposta de um **Roteiro Histórico - Arqueológico** unindo o IAB a outros pontos históricos da cidade, impulsionando genuíno desenvolvimento para a região e seus habitantes através da elaboração de um plano de valorização do seu patrimônio .

O **Capítulo 4** descreve uma robusta metodologia de pesquisa composta por uma abordagem mista objetivando atingir de uma perspectiva sistêmica, sobre o potencial turístico de Belford Roxo/RJ com base no IAB. Em sua classificação a pesquisa é exploratória e descritiva utilizando a fundamentação teórica (bibliográfica e documental, através de registros e informações coletadas no AGCRJ, documentos do IAB, dados do IBGE, Prefeitura) aplicando um rigoroso estudo de campo. O levantamento dos dados

incluiu um *survey* quantitativo, buscando avaliar o interesse do público. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais, gestores e moradores de Belford Roxo/RJ e do IAB. O tratamento dos dados envolveu análise dos resultados coletados e estatística descritiva destes identificando assim o perfil do público, suas percepções e padrões da pesquisa para alicerçar os resultados apresentados.

E por fim, no **Capítulo 5**, foram apresentados os resultados da pesquisa desenvolvida através da exposição dos dados com tabelas e gráficos produzidos com o auxílio de softwares e subsequentes observações **onde se confirmaram o elevado potencial histórico - arqueológico do IAB em coexistência com sua quase total invisibilidade dentro do município.**

O potencial de promoção do turismo do Instituto de Arqueologia Brasileira é de fato, considerando seus atributos arqueológicos, históricos e culturais, **elevado e inestimável** para a cidade de Belford Roxo/RJ e toda a Baixada Fluminense. Conforme foi evidenciado no Capítulo 3 desta pesquisa, o IAB guarda um precioso acervo que relata a sua história desde o período pré-histórico até o atual, conferindo-lhe a autoridade científica e material para ser a principal âncora do turismo histórico-arqueológico em toda a Baixada Fluminense. A investigação realizada sobre o IAB confirma que ele é o único equipamento com construção institucional para sustentar essa vocação. No entanto, como foi demonstrado no Capítulo 5 essa competência está paralisada pelo **paradoxo da invisibilidade quase total** do instrumento dentro desta região, o que exige uma intervenção imediata para que o seu papel como protagonista do Turismo arqueológico da Baixada Fluminense possa ser concretizado.

A instituição do Instituto de Arqueologia Brasileira pode sustentar, promover e amparar a promoção de atividade turística em Belford Roxo/RJ atuando como um alicerce e centro de difusão do conhecimento da cidade. De acordo com o que foi dito no Capítulo 3 desta pesquisa, o IAB apresenta todas as condições necessárias para: **Criar Roteiros Integrados:** Utilizando e integrando seu domínio histórico, cultural e prático para formar, concomitantemente com a gestão municipal, roteiros que liguem o Instituto a outros pontos de interesse (como a Fazenda Boa Esperança, as Ruínas da Fazenda do Brejo e a Bica da Mulata), criando assim uma cronologia dos marcos históricos da cidade. **Impulsionar a Preservação:** A promoção turística vinculada e sustentada ao IAB possibilita a instituição de **salvaguarda e recuperação ambiental** dos sítios históricos, como o da Fazenda Boa Esperança (através de Tombamento), gerando proteção ao patrimônio da cidade e

valorizando e fortalecendo a identidade local. Podemos concluir que o IAB é a **chave institucional** para a aplicação e o desenvolvimento turístico da cidade, pois através dele se consolida a base para o fortalecimento da herança histórica, possuindo o acervo e a autoridade científica para que Belford Roxo/RJ se estabeleça como a **referência na Arqueologia e História de toda a Baixada Fluminense**.

Contribuições e sugestões a pesquisas futuras: Diante das limitações do escopo exploratório do trabalho e dos desafios identificados, as seguintes sugestões são apresentadas para pesquisas futuras, com foco em superar o **paradoxo da invisibilidade**: O desenvolvimento de um Plano de Educação Patrimonial voltado à comunidade escolar para romper o ciclo de invisibilidade; estudos de viabilidade técnico-financeira para infraestrutura e acessibilidade; e a análise de políticas de salvaguarda que garantam a integração do patrimônio ao orçamento e à legislação municipal.

O estudo realizado demonstrou que o objetivo principal foi alcançado. Ficou evidente que o potencial de promoção do turismo do IAB é inestimável, possuindo autoridade científica para ser a âncora do setor em toda a região. A realização desta pesquisa representou um desafio pessoal e acadêmico de grande magnitude, as dificuldades de acesso para investigar um patrimônio da Baixada Fluminense exigiu mais que rigor metodológico para enfrentar barreiras impostas pelos estigmas territoriais que reforçam a minha convicção sobre a urgência do tema. Como moradora e pesquisadora comprometida com a valorização da minha região, este trabalho não se encerra nestas páginas mas cria a base para meus próximos passos acadêmicos, que incluem a especialização em Educação Patrimonial no CEFET/RJ e, futuramente, o Mestrado em Patrimônio na UFRRJ.

O sucesso da proposta deste trabalho depende da mobilização dos atores locais e da crença de que o patrimônio é e deve ser o catalisador de um futuro mais próspero e identitário para Belford Roxo/RJ.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A VOZ DE BELFORD ROXO. **Bica da Mulata retorna com chafariz em posição de destaque em Belford Roxo.** [Belford Roxo], 16 out. 2020. Postagem no Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/avozdebelfordroxo/posts/bica-da-mulata-retorna-com-chafariz-em-posi%C3%A7%C3%A3o-de-destaque-em-belford-roxo-1425487074312664/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

AIRES, R. [Roberto Aires]. **Resgate histórico da Fazenda Boa Esperança**, em Belford Roxo. *Redescobertas Fluminenses*, [Rio de Janeiro], n. 2, p. 10-12, jul. 2024.

ALMEIDA, L.; FERREIRA, T. **Turismo e arqueologia: Um diálogo possível?** *Revista de Turismo Contemporâneo*. [S. l.], v. 5, n. 1, 2017. DOI: 0.21680/2357-8211.2017v5n1ID7755. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo/article/view/7755>. Acesso em: 07 mar. 2025.

ANGELO, Elis Regina Barbosa. **Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo**. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2013.

ASSIS, W. N. **Da antiga Fazenda do Brejo a município: Conheça a história de Belford Roxo.** [S.l.], 2017. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/19606/1/WNAssis.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2025.

AZEVEDO, Caio. **Carnaval: Inocentes de Belford Roxo reedita enredo campeão para 2025.** Agência Brasil. Rio de Janeiro, 21 fev. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/cultura/audio/2025-02/carnaval-inocentes-de-belford-roxo-reedita-enredo-campeao-para-2025> . Acesso em: 6 nov. 2025.

BAIXADA FÁCIL. **História da Baixada Fluminense.** [S. l.], [2025]. Disponível em: <https://baixadafacil.com.br/historia-da-baixada>. Acesso em: 23 abr. 2025.

BARRETTO, Margarita. **Manual de iniciação ao estudo do turismo**. 1. ed. Campinas: Papyrus, 2023. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 13 mar. 2025.

BAYER. **Sustentabilidade e Responsabilidade Social.** Disponível em: <https://www.bayer.com.br/pt/sustentabilidade/responsabilidade-social>. Acesso em: 25 jun. 2025.

BELFORD ROXO (Município). PREFEITURA. **Feira Livre de Areia Branca muda de endereço a partir desta quarta-feira em Belford Roxo.** Belford Roxo, 21 out. 2025. Disponível em: <https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/2025/10/21/feira-livre-de-areia-branca-muda-de-endereco-a-partir-desta-quarta-feira-em-belford-roxo/>. Acesso em: 13 nov.2025.

BENI, Mario C. **Turismo: Planejamento Estratégico e Capacidade de Gestão – Desenvolvimento Regional, Redes de Produção e Clusters.** Barueri: Manole, 2012. E-

book. p.XVII. ISBN 9788520444962. Disponível em:
<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520444962/> . Acesso em: 13 nov. 2025.

BELFORD ROXO. Prefeitura Municipal. Belford Roxo anuncia criação de APA com Parque Natural. Belford Roxo, 24 jun. 2025. Disponível em:
<https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/2025/06/24/belford-roxo-anuncia-criacao-de-apa-com-parque-natural/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

BORGES, Vera Lúcia Bogéa. Turismo Histórico-Cultural: volume único. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2015. 334 p. il. 19 x 26,5 cm. ISBN 978-85-458-0014-9.

BRASILIANA FOTOGRAFICA. Foto aérea da cidade de Belford Roxo, 1940. Disponível em:
<https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/10332>. Acesso em: 19 abr. 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO. História. Disponível em:
<https://www.belfordroxo.rj.leg.br/institucional/historia/>. Acesso em: 31 mar. 2025.

CARVALHO, A. C. Preservação do patrimônio histórico no Brasil: Estratégias. Museologia e Patrimônio [S. l.], v. 4, n. 1, 2011. Disponível em: <http://200.156.20.26/index.php/ppgpmus/issue/view/11>. Acesso em: 08 mar. 2025.

CARVALHO, Maicon Sérgio Mota. Bayer e Belford Roxo: o contexto da instalação e a experiência industrial na Baixada Fluminense (1958-2008). Nova Iguaçu, 2011. Disponível em:
<https://rima.ufrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/4814/1/CARVALHO%20Maicon%20Sergio%20Mota%202011.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2025.

CENTRO CULTURAL DONANA. A história do Centro Cultural Donana. [S. l.], 13 fev. 2011. Disponível em: <http://www.donana.org.br/2011/02/historia-do-centro-cultural-donana.html>. Acesso em: 23 set. 2025.

CENTRO CULTURAL DONANA. Centenário de Don'Ana: Ruas e Ruelas #ruaculturalrj. Rio de Janeiro: YouTube, 30 jan. 2023. 1 vídeo (32 min). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=kPxFa5kKXGE>. Acesso em: 25 set. 2025.

CIDADE BRASIL. Mapa de Belford Roxo. Localização de Santa Teresa 2025. Disponível em: <https://www.cidade-brasil.com.br/mapa-belford-roxo.html>. Acesso em: 29 ago. 2025.

CONVENÇÃO PARA SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL (2003). Paris, 17 de outubro de 2003. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2025.

DIÁRIO DO RIO. **Restaurante do Povo de Belford Roxo tem cardápio especial nesta Sexta-feira da Paixão**. Rio de Janeiro, 29 mar. 2024. Disponível em: <https://diariodorio.com/restaurante-do-povo-de-belford-roxo-tem-cardapio-especial-nesta-sexta-feira-da-paixao/>. Acesso em: 06 jul. 2025.

É TUDO BRASIL (Programa de Rádio). **Dida Nascimento lança “Semente Verde”, single que anuncia o projeto “Sempre Severino”**. *EBC Rádios*, [Brasília], 10 dez. 2024. Disponível em: <https://radios.etc.com.br/e-tudo-brasil/2024/12/dida-nascimento-lanca-semente-verde-single-que-anuncia-o-projeto-sempre/> / Acesso em: 23 set. 2025.

FAZENDA BOA ESPERANÇA. In: WIKIMÁPIA. Disponível em: <http://belford-roxo.wikimapia.org/photos/>. Acesso em: 1 out. 2025.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Mini Aurélio: dicionário da língua portuguesa**. 8. ed. rev. e atual. Curitiba: Cia. Bras. de Educação e Sistemas de Ensino, 2021. 960 p. il. ISBN 978-65-8798-299-0.

EXTRA. **Bayer fecha fábrica em Belford Roxo; funcionários se reúnem para discutir demissões**. *Extra*, Rio de Janeiro, 04 mar. 2015. Disponível em: <https://extra.globo.com/economia-e-financas/bayer-fecha-fabrica-em-belford-roxo-funcionarios-se-reunem-para-discutir-demissoes-15504837.html>. Acesso em: 06 ago. 2025.

GOOGLE. **Google Maps: Santa Teresa, Belford Roxo**. Disponível em: <https://maps.app.goo.gl/RSF6XmsUZuLUyNNx6> Acesso em 23 jun.2025.

G1. **Nove são detidos e, ação contra o tráfico em Belford Roxo; ‘herdeiro’ de antigo chefe do CV segue foragido**. *G1*, Rio de Janeiro, 06 jun. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/06/05/operacao-mira-trafico-em-belford-roxo.ghtml>. Acesso em: 25 jun. 2025.

G1. **Polícia investiga prédios da prefeitura de Belford Roxo para identificar responsáveis por destruição**. Rio de Janeiro, 3 jan. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/01/03/policia-investiga-predios-da-prefeitura-de-belford-roxo-para-identificar-responsaveis-por-destruicao.ghtml>. Acesso em: 25 set. 2025.

IAB - INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Dados do Instituto de Arqueologia Brasileira**. [S.l.], [ca. 2024]. Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/>. Acesso em: 21 nov. 2024.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Belford Roxo (RJ) - Mapa Municipal. 2022**. Disponível em: https://geofp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_municipais/colecao_de_mapas_municipais/2022/RJ/belford_roxo/A0_3300456_M_M.pdf. Acesso em: 19 abr. 2025.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Panorama - Dados estatísticos sobre Belford Roxo/RJ**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/belford-roxo/panorama>. Acesso em: 19 nov. 2024.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Histórico - Rio de Janeiro - Belford Roxo - História & Fotos.** <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/belford-roxo/historico/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Panorama - Rio de Janeiro - Belford Roxo - Panorama.** <https://www.google.com/search?q=https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/belford-roxo/panorama/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisas sobre as cidades.** <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/belford-roxo/pesquisa/19/143491/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

IEADBR OFICIAL. **Culto sendo realizado na Igreja evangélica Assembleia de Deus.** Belford Roxo, 12 set. 2025. Postagem no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=755054420765065&set=pb.100087815424835_-2207520000&type=3. Acesso em: 22 set. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (IBPC). **Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) 1990-1994.** Dicionário do Patrimônio Cultural, [S. l.], 1994. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/54/instituto-brasileiro-do-patrimonio-cultural-ibpc-1990-1994>. Acesso em: 03 abr. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Belford Roxo, em seu aniversário, lembramos o seu mais valioso presente cultural.** 2025. Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/belford-roxo-em-seu-aniversario-lembramos-o-seu-mais-valioso-presente-cultural/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Arqueologia - IAB - Acauã.** Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/artefatos-museu/mumia-acaua/>. Acesso em: 05 abr. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Centro de Estudos Arqueológicos. Arqueologia da Região Sudeste do Brasil - Acervo: Instituto de Arqueologia Brasileira - CIA - ETP - LAB.** [Rio de Janeiro]: Governo do Estado da Guanabara, Secretaria de Desporto e Turismo, Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico, [s.d.]. Documentação bibliográfica disponível em: Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Consulta realizada em: 21 mar. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA – IAB. **Quem somos.** [S. l.], [202-?]. Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 18 fev. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Museu Virtual.** Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/museu-virtual/>. Acesso em: 05 abr. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Portfólio do IAB - Vila Santa Tereza, Belford Roxo/RJ.** [S.l.]: IAB, 2017.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Revista Preservar. Edição 5.** Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/revista-preservar-edicao-5>. Acesso em: 23 jun.. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Imagens [Sem título].** 2025. Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. **Sítio Gruta do Gentio II - Setor NA4, 27/07/1977. Boletim - Série - Ensaios, n. 2, 1984.** Documentação bibliográfica disponível em: Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Consulta realizada em: 21 mar. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA (IAB). **IAB 60 Anos – Acervos Especiais – Coleção Salles Cunha: um acervo e uma obra a serem conhecidos.** 28 abr. 2021. Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/iab-60-anos-acervos-especiais-colecao-salles-cunha-um-acervo-e-uma-obra-a-serem-conhecidos/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA (IAB). **Lançamento da Revista Científica Preservar Arqueologia e História em Revista.** [S.l.]: IAB, 15 set. 2021. Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/lançamento-da-revista-cientifica-preservar-arqueologia-e-historia-em-revista/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Dicionário do Patrimônio - Acervo Arqueológico.** Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/65>. Acesso em: 03 abr. 2025.

IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Patrimônio Arqueológico.** Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/315/>. Acesso em: 04 abr. 2025.

IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Patrimônio Cultural - Patrimônio Material - Definição de Patrimônio.** Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276>. Acesso em: 04 abr. 2025.

IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Patrimônio Cultural - Patrimônio Material - Instrumentos de Proteção.** Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/275>. Acesso em: 03 abr. 2025.

IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Patrimônio Imaterial. Dicionário do Patrimônio Cultural, [S. l.], 2016.** Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/85/patrimonio-imaterial>. Acesso em: 03 abr. 2025.

KNUPP, Marcos Eduardo Gonçalves Carvalho. **Fundamentos do Turismo. 2015.** Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/31417/pdf/0>. Acesso em: 15 mar. 2025.

LEONARDO, Redator. **Casa da Cultura de Belford Roxo completa 21 anos.** *Notícias de Belford Roxo*, [S. l.], 28 maio 2021. Disponível em: <https://www.noticiasdebelfordroxo.com/2021/05/casa-da-cultura-de-belford-roxo.html>. Acesso em: 25 set. 2025.

MENESES, José Newton C. **História & Turismo Cultural. São Paulo: Autêntica Editora, 2007.** E-book. p. 1. ISBN 978-85-8217-213-1. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582172131/>. Acesso em: 24 mar. 2025.

NASCIMENTO, Gil. Entrevista concedida à Cristiane Costa em 29 de abril de 2025. Belford Roxo, RJ. Transcrição anexa no Apêndice I.

NOTÍCIAS DE BELFORD ROXO. **Bica da Mulata é revitalizada e recebe investimento de R\$ 500 mil para reforma.** Disponível em: <https://www.noticiasdebelfordroxo.com/2025/01/bica-da-mulata-e-revitalizada-e-recebe.html>. Publicado em: 10 jan. 2025. Acesso em: 6 ago. 2025.

NOTÍCIAS DE BELFORD ROXO. **Brasão de Belford Roxo.** Disponível em: <https://www.noticiasdebelfordroxo.com/p/brasao-de-belford-roxo.html>. Acesso em: 24 ago. 2025.

NOTÍCIAS DE BELFORD ROXO. **Escola de futebol retorna com força total em Belford Roxo e promete formar craques para o futuro.** 2023. Disponível em: <https://www.noticiasdebelfordroxo.com/2023/02/escola-de-futebol-retorna-com.html>. Acesso em: 24 ago. 2025.

NOTÍCIAS DE BELFORD ROXO. **Grupo Bayer fecha fábrica em Belford Roxo -** Notícias de Belford Roxo, 24 mar. 2015. Disponível em: <https://www.noticiasdebelfordroxo.com/2015/03/grupo-bayer-fecha-fabrica-em-belford-roxo.html>. Acesso em 26 jun. 2025.

O DIA. **Casa de Cultura de Belford Roxo celebra 21 anos de fundação.** [S. l.], 28 maio de 2021. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/belford-roxo/2021/05/6156292-casa-de-cultura-de-belford-roxo-celebra-21-anos-de-fundacao.htm>. Acesso em: 25 set. 2025.

O DIA. **Centro Cultural Donana celebra centenário da matriarca com oficinas e exposições gratuitas em Belford Roxo.** [S. l.], 6 set. 2022. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/belford-roxo/2022/09/6480260-centro-cultural-donana-celebra-centenario-da-matriarca-com-oficinas-e-exposicoes-gratuitas-em-belford-roxo.html>. Acesso em: 25 set. 2025.

O DIA. **Fiéis comemoram o Dia da Padroeira Nossa Senhora da Conceição em Belford Roxo.** *O Dia*, Belford Roxo, 09 dez. 2024. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/belford-roxo/2024/12/6967851-fieis-comemoram-o-dia-da-padroeira-nossa-senhora-da-conceicao-em-belford-roxo.html>. Acesso em: 13 ago. 2025.

O DIA. **Gerente do tráfico do complexo de Santa Teresa em Belford Roxo é preso.** *O Dia*, Rio de Janeiro, 27 out. 2023. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2023/10/6731786-gerente-do-trafico-do-complexo-de-santa-tereza-em-belford-roxo-e-preso.html>. Acesso em: 25 jun. 2025.

O DIA. **Inocentes de Belford Roxo fica com o 4º lugar no desfile da Série Ouro.** *O Dia*, Rio de Janeiro, 24 abr. 2022. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/belford-roxo/2022/04/6388927-inocentes-de-belford-roxo-fica-com-o-4-lugar-no-desfile-da-serie-ouro.html>. Acesso em: 6 nov. 2025.

O DIA. **Prefeitura e governo do estado celebram 35 anos de emancipação de Belford Roxo com grande ação social.** *O Dia*, Belford Roxo, 15 abr. 2025. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/belford-roxo/2025/04/7031628-prefeitura-e-governo-do-estado-celebram-35-anos-de-emancipacao-de-belford-roxo-com-grande-acao-social.html>. Acesso em: 13 ago. 2025.

O GLOBO. **Chuvas em Belford Roxo: rio transborda, casas ficam alagadas e 300 pessoas são desalojadas.** Rio de Janeiro, 02 abr. 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/chuvas-em-belford-roxo-rio-transborda-casas-ficam-alagadas-300-pessoas-desalojadas-25460067>. Acesso em: 28 nov. 2025.

PAKMAN, E. T. **Sobre as definições de turismo da OMT: uma contribuição à História do Pensamento Turístico.** In: XI Seminário da Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, 2014, [Local de publicação não especificado]. Disponível em: <https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/11/34.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2025.

PEREIRO PÉREZ, Xerardo. **Turismo Cultural. Uma visão antropológica.** El Sauzal (Tenerife, Espanha): ACA y PASOS, RTPC, 2009. 307 p. Inclui bibliografia. (PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 3(304.2):3(316) (379.8)). Acesso em: 24 mar. 2025.

PINSKY, Jaime; FUNARI, Pedro Paulo. **Turismo e patrimônio cultural.** 5. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2001. E-book. p. 7. ISBN 978-85-7244-171-1. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788572441711>. Acesso em: 20 nov. 2024.

PORTAL SEBRAE. **Turismo Histórico e Cultural: Brasil, território de possibilidades.** 2022. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/turismo-historico-e-cultural-brasil-territorio-de-possibilidades.801ca67b7f081810VgnVCM100000d701210aRCRD/>. Acesso em: 25 mar. 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO. **Belford Roxo anuncia criação de APA com Parque Natural.** Belford Roxo, 24 jun. 2025. Disponível em:

<https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/2025/06/24/belford-roxo-anuncia-criacao-de-apa-com-parque-natural/>. Acesso em: 24 ago. 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO. **História**. Disponível em: <https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/plano-diretor-2/historia/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

PRESERVAR: Arqueologia e história em revista. Rio de Janeiro: IAB Editora, 2022. Ed. 1 - **Origens do IAB. Precursores: Roldão Pires Brandão** Disponível em: https://arqueologia-iab.com.br/edicao_revista/edicao-1/. Acesso em: 18 fev. 2025.

PRESERVAR: Arqueologia e história em revista. Rio de Janeiro: IAB Editora, 2023. Ed. 2 - **Origens do IAB - Fundador Claro Calasans Rodrigues**. Disponível em: <https://arqueologia-iab.com.br/revista-preservar-edicao-2/>. Acesso em: 18 fev. 2025.

PRESERVAR: Arqueologia e história em revista. Rio de Janeiro: IAB Editora, 2024. Ed. 5 - Edição Especial - **Conheça a Pré-História e História do município de Belford Roxo**. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=https://arqueologia-iab.com.br/revista-preservar-edicao-5>. Acesso em: 20 nov. 2024.

REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia. Secretaria e Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. In: _____. (Orgs.). **Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural**. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015. verbete. ISBN 978-85-7334-279-6. Acesso em: 15 abr. 2025.

SAMBARIO CARNAVAL. **G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo**. 2020. Disponível em: <https://www.sambariocarnaval.com/index.php?sambando=inocentes/> Acesso em: 6 nov. 2025.

SANTOS, Ana. **AD Belford Roxo celebra 99º aniversário**. *Destake News*, 20 nov. 2023. Disponível em: <https://www.destakenews.com/ad-belford-roxo-celebra-99o-aniversario/>. Acesso em: 22 set. 2025.

SITEDABAIXADA. **Bica da Mulata**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://sitedabaixada.com.br/local/bica-da-mulata/>. Acesso em: 6 ago. 2025.

WIKIMÁPIA. **Belford Roxo**. 2025. Disponível em: <http://belford-roxo.wikimapia.org/photos/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

UNITED NATIONS. **Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework**. New York: 2001. p. 136. E-ISBN 978-92-844-0437-7. Monografia. Acesso em: 06 mar. 2025.

UNWTO. **UNWTO Tourism Definitions __ Définitions du tourisme de l'OMT __ Definiciones de turismo de la OMT**. [S.l.], [s.d.]. Disponible en: <https://www.unwto.org/global/publication/UNWTO-Tourism-definitions>. Acesso em: 09 mar. 2025.

VERSAILLES, Joana. **Perícia da Polícia Civil investiga depredação na Prefeitura de Belford Roxo: ex-prefeito nega acusações de vandalismo.** *Diário do Estado GO*, [S. 1.], 3 jan. 2025. Disponível em: <https://diariodoestado.go.com.br/pericia-da-policia-civil-investiga-depredacao-na-prefeitura-de-belford-roxo-ex-prefeito-nega-acusacoes-de-vandalismo/>. Acesso em: 25 set. 2025.

WIKIPEDIA. **Ficheiro:Belford Roxo - Velho Brejo.jpg**: Primeiras casas construídas no Velho Brejo, 1872. [S. 1.]: Wikimedia Foundation, 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo#/media/Ficheiro:Belford_Roxo_-_Velho_Brejo.jpg. Acesso em: 19 abr. 2025.

APÊNDICE I

Roteiro de entrevista para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos-SMTE

Sobre o Município de Belford Roxo

Planejamento e Desenvolvimento

1 - Qual é a visão da Secretaria para o desenvolvimento do potencial turístico de Belford Roxo? Belford Roxo promove atratividade turística hoje?

2 - Quais seriam os maiores desafios do município para desenvolvimento de atividades turísticas no momento?"

3 - Existem projetos de Infraestrutura Turística pensados para o município?

4 - Qual o planejamento da secretaria de turismo para equilibrar o desenvolvimento do turismo com a preservação do meio ambiente e da cultura local?

Infraestrutura e Acessibilidade

5 - Existem planos para melhorar a infraestrutura turística da região, como sinalização, transporte e serviços de apoio ao turista?

6 - A Secretaria tem algum projeto para tornar os pontos turísticos mais acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida?

Segurança

7 - A secretaria de turismo tem algum projeto junto aos outros setores do município para garantir a segurança dos turistas no município?

Sobre o desenvolvimento do turismo em Belford Roxo

Estratégias e Promoção

8 - Quais são as propostas pensadas para divulgar a cidade e atrair turistas para Belford Roxo?

9 - Quais as áreas de turismo que a secretaria acredita que se destacam na cidade de Belford Roxo? Turismo cultural? Arqueológico? de natureza? Turismo de eventos?

10 - Existe algum projeto da secretaria para usar a tecnologia para promover o turismo local, como realidade virtual e aplicativos?

Parcerias e Colaborações

11 - Existem hoje planos ou parcerias com outras instituições, empresas e organizações para promover o turismo na cidade? A cidade recebe incentivos do Estado ou outras governanças?

Turismo Sustentável

12 – Como você acredita que a da secretaria de turismo possa atuar para garantir que o turismo seja desenvolvido de forma sustentável, minimizando o impacto ambiental e cultural na cidade?

Impacto Econômico

13 – Existe uma projeção para medir o impacto econômico do turismo no município, como geração de emprego e renda?

Sobre a Cultura da Cidade de Belford Roxo

Patrimônio Cultural

14 - Quais são os equipamentos turísticos e culturais que a Secretaria pretende destacar?

15 – Existe algum projeto para trabalhar com as manifestações culturais tradicionais da cidade, como festas e eventos?

16 -Qual o plano para preservação do patrimônio cultural material e imaterial do município?

Eventos e Festividades

17 - Quais os eventos culturais e festividades que a secretaria pretende destacar e promover?

Envolvimento Comunitário

18 - A secretaria prevê alguma forma de trabalhar com o turismo envolvendo as comunidades?

19 - Existe algum projeto pensado para beneficiar a comunidade através do turismo?

Sobre o Instituto de Arqueologia Brasileira e o Potencial Turístico da de Belford Roxo

20 - O Instituto de Arqueologia Brasileira tem importância para a cidade de Belford e sua população?

21 - Qual é a visão do município sobre o potencial turístico do Instituto de Arqueologia Brasileira?

22 – Existem projetos para trabalhar em parceria com o IAB para desenvolver algum projeto? No âmbito educacional, cultural, arqueológico ou científico?

23 – O município acredita que seria possível promover atividades históricas/ culturais integrando o IAB aos roteiros turísticos do município? E envolvendo a comunidade?

24 – Caso seja executável, como seria um planejamento visando promoção turística da cidade através de visitas às instalações, museus e acervos do Instituto de Arqueologia Brasileira?

25- E como fornecer suporte para preservar suas instalações e acervo?

Políticas Públicas

26 - Quais as políticas públicas são prioritárias para o município hoje? E por quê?

Descrição e documentação da visita ao Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB)

APÊNDICE II

Questionário de pesquisa aplicado ao público

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: RECONHECIMENTO SOBRE O INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA (IAB) E O SEU POTENCIAL TURÍSTICO PARA A CIDADE DE BELFORD ROXO

Prezado(a) Participante,

Este questionário faz parte de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e tem o objetivo de investigar a percepção da comunidade de Belford Roxo e bairros vizinhos sobre o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) e o seu potencial para exercer o Turismo Histórico-Cultural na região. Sua participação é voluntária, anônima e suas respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.

Agradecemos imensamente sua colaboração.

SEÇÃO 1: PERFIL DO(A) ENTREVISTADO(A)

1. Idade:

- 18 a 24 anos
- 25 a 34 anos
- 35 a 44 anos
- 45 a 59 anos
- 60 anos ou mais

2. Gênero:

- Feminino
- Masculino
- Não-Binário
- Outro: _____
- Prefiro não informar

3. Cor/Etnia (Autodeclarado, seguindo a classificação do IBGE):

- Branca
- Preta
- Parda
- Amarela
- Indígena

- Não quero responder
4. Profissão/Ocupação:
- Estudante
- Trabalhador(a) com carteira assinada
- Trabalhador(a) autônomo(a)
- Empresário(a) / Empreendedor(a)
- Servidor(a) Público(a)
- Desempregado(a)
- Aposentado(a)
- Outra: _____
5. Nível de Escolaridade (Mais alto concluído):
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ensino Fundamental Completo
- Ensino Médio Incompleto
- Ensino Médio Completo
- Ensino Superior Incompleto
- Ensino Superior Completo
- Pós-graduação
6. Cidade e Bairro onde reside:
- _____
7. Tempo de residência no local:
- Menos de 1 ano
- De 1 a 5 anos
- De 6 a 15 anos
- Mais de 15 anos

SEÇÃO 2: CONHECIMENTO E PERCEÇÃO SOBRE O INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA (IAB)

8. Você já ouviu falar sobre o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), sediado em Belford Roxo?
- Sim
- Não (Se "Não", pule para a Questão 18)
9. Caso a resposta anterior seja "Sim", onde você obteve informações sobre o IAB? (Pode marcar mais de uma opção)
- Escolares / Universitários (professores, trabalhos)
- Meios de comunicação locais (jornais, redes sociais da prefeitura, etc.)
- Eventos culturais e feiras
- Moradores e vizinhos
- Sites ou redes sociais do próprio IAB
- Outros: _____
10. Você já visitou a sede do IAB em Belford Roxo?
- Sim
- Não
11. Se "Sim", qual foi sua experiência? Se "Não", qual o principal motivo de nunca ter visitado?
- _____
- _____
12. Em uma escala de 1 a 5, qual a importância do IAB para a preservação da história e cultura local de Belford Roxo?
- (1 - Nenhuma Importância) (2 - Pouca Importância) (3 - Importância Moderada) (4 - Importância Alta) (5 - Importância Essencial)
- 1 2 3 4 5

13. De que forma o IAB contribui (ou poderia contribuir) para a identidade cultural da comunidade de Belford Roxo?

14. Você acha que o IAB tem potencial para ser um espaço educativo (aulas, visitas guiadas, oficinas) para escolas e jovens da região?

Sim

Não

Talvez

15. De que forma o IAB poderia contribuir para a valorização da cultura local? (Pode marcar mais de uma opção)

Expondo artefatos históricos da cidade

Promovendo o ensino da história local nas escolas

Integrando-se a eventos culturais populares (festas, feiras)

Oferecendo cursos e workshops sobre patrimônio

Outros: _____

16. O Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) divulga suas atividades e exposições de forma eficaz para a comunidade?

Sim

Não

Não sei / Não tenho opinião

17. Se a resposta for "Não" ou "Não sei", como o IAB poderia melhorar a divulgação de suas atividades?

SEÇÃO 3: CONHECIMENTO SOBRE OUTROS ATRATIVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

18. Você conhece ou já visitou os seguintes pontos históricos ou culturais em Belford Roxo? (Marque todas as opções aplicáveis)

Local	Conheço	Já Visitei/Frequento	Sei para que serve/Qual sua história
Fazenda Boa Esperança (Área do sítio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruínas da Fazenda do Brejo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bica da Mulata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casa da Cultura (Centro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro Cultural Donana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outro ponto importante (Qual?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19. Em sua opinião, o que falta para que estes locais se tornem pontos turísticos relevantes e atrativos?

SEÇÃO 4: PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO COM O INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA (IAB)

20. Você já participou de algum evento, visita guiada ou atividade promovida pelo IAB?

Sim

Não

21. Se "Sim", qual(is) evento(s) ou atividade(s)? Se "Não", o que impediu sua participação?

22. Que tipo de eventos ou temas você gostaria que o IAB promovesse para a comunidade local? (Pode marcar mais de uma opção)

- Oficinas sobre a história do bairro (Vila Santa Teresa, Fazenda Boa Esperança, etc.)
- Exposições itinerantes em escolas
- Cursos de capacitação profissional (como guia turístico local)
- Eventos que unam Arqueologia com manifestações culturais populares (música, dança)
- Visitas guiadas aos sítios arqueológicos com foco na pré-história
- Outros: _____

SEÇÃO 5: INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA (IAB), TURISMO E BENEFÍCIOS LOCAIS

23. Você acredita que o IAB tem potencial para atrair turistas de outras cidades e estados para Belford Roxo?

- Sim
- Não
- Não sei

24. De que forma o IAB poderia contribuir mais para o turismo local? (Pode marcar mais de uma opção)

- Exposições permanentes de artefatos encontrados na Baixada Fluminense
- Eventos temáticos regulares que atraiam visitantes de fora
- Ser integrado a roteiros turísticos oficiais (do estado/município)

- Oferta contínua de oficinas e workshops
- Outros: _____
25. Você acredita que o desenvolvimento do turismo em Belford Roxo pode gerar benefícios significativos para a comunidade local?
- Sim
- Não
26. Se "Sim", quais benefícios você imagina? (Pode marcar mais de uma opção)
- Geração de empregos para moradores locais (guias, comércio)
- Desenvolvimento e melhoria da infraestrutura urbana (ruas, saneamento)
- Valorização da cultura e história local
- Melhoria da segurança pública nas áreas de visitação
- Aumento do comércio e dos serviços locais
- Outros: _____
-

SEÇÃO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS

27. Você tem alguma outra sugestão ou comentário sobre o papel do IAB, a preservação do patrimônio ou o desenvolvimento turístico em Belford Roxo?

Minha pesquisa tem como foco o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), localizado em Belford Roxo, e como ele pode se tornar um polo de Turismo Histórico-Cultural para a Baixada Fluminense.

 LINK PARA ACESSAR O QUESTIONÁRIO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2OA_Sl_1ZMONqycpvzS29McCbKJ9N82wYMDDnmsjMz2zCuw/viewform?usp=dialog

Por que sua participação é importante?

O questionário busca coletar a percepção de moradores, estudantes e profissionais da região sobre o valor do patrimônio local (como as Ruínas da Fazenda do Brejo e o Sítio Boa Esperança) e o potencial de desenvolvimento turístico em Belford Roxo.

- Público-alvo: Pessoas que residem ou estudam em Belford Roxo e municípios vizinhos.
- Duração: O questionário leva, em média, 5 a 7 minutos para ser preenchido.
- Sigilo: Sua participação é anônima e os dados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

Se você se encaixa no público-alvo, por favor, clique no link abaixo. Se não se encaixa, peço gentilmente que compartilhe nos seus grupos de moradores, familiares e colegas da Baixada!

Agradeço imensamente a sua colaboração. Cada resposta é fundamental para o sucesso deste trabalho que visa valorizar a nossa história local.

Atenciosamente, Cristiane Costa, estudante de Turismo.

APÊNDICE III

Instituto de Arqueologia Brasileira

Primeira visita

A primeira visita realizada ao Instituto de Arqueologia Brasileira foi realizada no dia 14 de março de 2025, minha chegada ao Instituto se deu antes das 9 h onde fui recebida pelo Diretor Secretário do IAB, Alessandro Silva e tivemos a oportunidade de dialogar sobre a Instituição, conhecer suas instalações e a narrativa da sua vasta e diversificada história. Num primeiro momento fui recebida numa sala aconchegante onde conversamos sobre meu curso de formação em Gestão de Turismo e a temática do meu trabalho de TCC, sobre a Instituição

do IAB e também sobre o município de Belford Roxo. O diretor Alessandro compartilhou que é historiador formado pela UFRJ, e que está desenvolvendo um trabalho de mestrado também sobre o Instituto de Arqueologia Brasileira. Ele fez uma breve narrativa sobre um período que antecedeu a fundação do Instituto e narrou sobre fatos históricos muito importantes da sua origem que descrevo brevemente a seguir: No ano de 1958 foi criada e reconhecida no Brasil uma Instituição de Estudos Arqueológicos denominada Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (ABEPA), presidida por seu fundador Roldão Pires Brandão. A descrição dessa interessante história está no material de referência.(Preservar: Arqueologia e história em revista, Revista Científica. Rio de Janeiro: IAB Editora, 2022, Ed.1).

Iniciamos a visita às Instalações pouco depois das 9h da manhã, e fizemos um percurso que durou um pouco mais de três horas onde pude observar as Instalações do IAB, conhecer Acervos documentais, bibliográficos, Acervos biológicos (Compostos de ossos humanos; de animais, regiões de antigos cemitérios), objetos cerâmicos, em vidro, louças do período colonial, metais, e até tijolos de períodos antigos (Observação da autora, 2025).

Objetos que datam desde a Pré-História, história, a atualidade de povos que habitaram estes territórios em conjunto com uma narrativa rica em detalhes. Iniciamos a visita pelas instalações que faz guarda de documentos importantes da instituição, toda documentação do IAB é catalogada e devidamente guardada. Funcionários da Instituição têm realizado um trabalho de digitalização para compor um arquivo digital de todos estes documentos (Observação da autora, 2025).

Uma das partes das instalações está dedicada à significativa memória dos Evans e Meggers (Betty Meggers e Clifford Evans) e dos Laming-Empaire (Joseph e Annette), onde se encontram com grandes quadros com suas imagens nas paredes. Eles foram arqueólogos dos EUA e França, respectivamente, cujos trabalhos foram pioneiros na introdução dos métodos sistemáticos de escavação utilizados no Amazonas e sítio litorâneos do Brasil em parcerias de longa data com o IAB. O diretor Alessandro Silva descreveu sobre os trabalhos realizados por eles em conjunto com o Instituto de Arqueologia Brasileira por muitos anos, e como a dedicação deles pode formar como professores do Dr, Ondemar Dias pode formar e de certo modo influenciar a maneira de realizar escavações e a arqueologia no Brasil e no instituto IAB.

A distinção metodológica era a seguinte: O casal norte-americanos Evans e Meggers ficaram conhecidos por aplicar o **Método Ford de seriação da cerâmica** (foco na cerâmica) através da coleta de artefatos para análise em laboratório, estabelecendo cronologias culturais rigorosas com base na frequência de estilos cerâmicos. Já Annette Laming- Empire e seu marido, ligados à escola francesa, influenciaram o IAB com princípios metodológicos que integravam o **Histórico-culturalismo**, dando destaque ao contexto estratigráfico e à compreensão dos aspectos culturais do sítio. A estratigrafia (escavação profunda e vertical) associado a escola francesa, concentra-se em cavar pequenos poços ou trincheiras, (chamados de corte ou testes) em profundidade, buscando detalhar em camadas (estratos) o período do tempo, o que aconteceu e o que mudou naquele local durante a passagem do tempo. Esse método prioriza o tempo. A escavação mais extensa (horizontal) é associada à escola americana e prioriza as Relações Espaciais (área de ocupação), utiliza a técnica de abertura em grandes quadrículas de 1x1 ou 2x2 que se ligam mapeando a área de ocupação em um único estrato (camada) estudando assentamentos, estruturas de aldeias. Ambos os métodos são essenciais, e permitiram ao Dr Ondemar Dias a desenvolver e integrar esses estilos, destacando a arqueologia Brasileira pelo uso tanto em profundidade quanto em amplitude espacial em seu estilo de realizar escavações (Informação verbal fornecida pelo Diretor Alessandro Silva em 14/03/2025).

O diretor Alessandro Silva me conduziu a uma das salas onde o Instituto guarda um acervo inédito, de artefatos arqueológicos contendo crânios, arcadas e dentes, representando desde a pré-história e que são resultado do trabalho de um médico em odontologia e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Ernesto de Salles Cunha, que realizava escavações e investigava doenças nos dentes se concentrando no estudo dos crânios e dentes. Esse acervo representa um estudo pioneiro na antropologia dentária e nas doenças desta época.

É possível identificar as diferenças nos formatos dos crânios de povos distintos. O espaço guarda um esqueleto montado de partes de ossos diversos corpos que era usado para estudos científicos em épocas em que não existiam as réplicas que são utilizadas hoje (Informação verbal fornecida pelo Diretor Alessandro Silva em 14/03/2025).

Laboratório a céu aberto

Numas das áreas do instituto podemos ver salas de aula no momento não utilizadas, onde aconteciam as aulas do Projeto Pesquisador Curumim e outras atividades , me foi relatado pelo diretor Alessandro Silva que a muitos anos atrás uma mãe e moradora de Santa Teresa foi até os funcionários do IAB pedir para que seu filho pudesse ficar dentro dos limites da Instituição , porque ela não tinha com quem deixá lo, foi dito a ela que não era possível mas ela foi persistente em dizer que não queria deixá lo na rua e precisava trabalhar, os funcionários concordaram que ele pudesse ficar alí aquele dia, depois de um tempo brincando pelo lugar, ele enjoou e foi indagar sobre o que faziam os funcionários do Instituto e se poderia ajudar nas atividades que estavam realizando, no dia seguinte ele voltou novamente e pediu para participar das atividades realizadas pelos funcionários do IAB e continuou voltando todos os dias. Tocada pela vontade de aprender daquele pequeno estudante a Dra Jandira Neto resolveu acolhê lo na Instituição para aprender sobre arqueologia, ciência e todas práticas de um pesquisador, ofereceu a ele uma bolsa de meio salário mínimo retirado do seu próprio bolso , e determinou que ele poderia ser um aprendiz do IAB desde que frequentasse a escola, tirasse boas notas e respeitasse a família. Para surpresa de todos, no dia seguinte ele voltou com um amigo, dizendo que tinha trago ele para aprender também. Foi dito que a Dra Jandira falou com os meninos explicando que não era dessa forma que funcionavam as coisas, e que ela não teria como conceder outra bolsa para seu amigo aprender também, neste momento o menino respondeu que não teria problema, pois ele dividiria a bolsa dele com o amigo, sua atitude pegou a todos de surpresa. E desta disposição do IAB em acolher os jovens da comunidade e desejo de ensinar, e dá vontade de aprender e generosidade daquele menino que não se importou em dividir o pouco que tinha ganhado nasceu o Projeto Pesquisador Curumim (Informação verbal fornecida pelo Diretor Alessandro Silva em 14/03/2025).

Descrição da Reserva Técnica Museológica do IAB

(Informações descritas pela observação da autora na visita, e detalhada com base no Portfólio do IAB, 2017 e consulta ao Museu Virtual do IAB.)

A área guarda artefatos dos mais diversos tipos e origens, refletindo o amplo escopo de pesquisa do IAB:

Peças em cerâmica Incluem tanto os vestígios da tradição Tupi-Guarani e outros grupos ceramistas pré-coloniais, quanto as cerâmicas utilitárias e domésticas dos períodos Colonial e Imperial, que auxiliam na datação de sítios e na compreensão dos hábitos alimentares e sociais.

Peças em porcelanas pintadas azuis Representam comumente a cultura material do período pós-colonial e imperial, sendo vestígios de louças finas importadas da Europa ou Ásia. Essas peças indicam as relações comerciais e o status social das fazendas e vilas da Baixada Fluminense ao longo dos séculos XIX e XX.

Peças em vidro antigas Compostas por fragmentos de garrafas, frascos e vidrarias que remontam majoritariamente aos séculos XIX e XX. Esses artefatos são cruciais para o estudo da medicina, comércio e indústrias locais, revelando padrões de consumo da população de Belford Roxo e do Grande Rio.

Peças de tijolos antigos Vestígios de estruturas arquitetônicas e construções que marcam o desenvolvimento urbano e a ocupação territorial. Esses fragmentos são importantes para identificar a tecnologia construtiva e a cronologia de edificações históricas, como as ruínas da Fazenda Boa Esperança ou antigas olarias da região.

Descrevendo a área museal Área do Instituto que possui um acervo histórico apresentado em forma de exposição

Artefatos em pedra Batedor/ quebra coco - Instrumento que era utilizado pelos povos para moer grãos e outros alimentos. Localizado numa das áreas está uma caixa contendo material de escavação e ossos e outros sedimentos pertencentes a escavações de sítios da região.

Múmia Acauã Uma das peças mais marcantes do espaço é a presença de uma múmia natural, a figura de uma menina de aproximadamente doze anos, devidamente guardada em caixa de acrílico, mantendo bem preservadas muitas características como resquícios de cabelo, tecidos e ornamentos (Observação da autora, 2025).

No centro da área museal encontra-se um globo central pintado e fixado em forma de decalque no chão que mostra por onde passaram povos originários da região através de passos sobre o mapa, cada cor de passos representando um povo e assim contando os lugares e momentos onde essas pegadas, e esses povos se encontram. Em determinados espaços

nas paredes do museu encontram-se mapas contando de forma cronológica a pré-história, e história dos povos originários da região (Observação da autora, 2025).

Em outra parede em destaque se encontra uma peça em cerâmica: **Tigela do período Pré-histórico, da Tradição Una** Que é o símbolo/ logo do Instituto de Arqueologia Brasileira que é estampado nas páginas da instituição, uniformes dos funcionários e representa em imagem o Instituto de Arqueologia Brasileira.

Durante a visita à área museal, o diretor Alessandro Silva apresentou a estátua da Deusa Vitória. A peça em bronze, de aproximadamente 10 cm encontra-se dentro de um móvel de madeira com tampa de vidro de uma figura feminina. Sua relevância reside na sua descoberta, essa peça foi encontrada dentro do terreno do IAB que outrora abrigava a casa dos avós do Dr Ondemar Dias, e que foi encontrada por ele, brincando de escavar o quintal quando ele tinha por volta de dez anos de idade O que despertou nele curiosidade, e ao perguntar aos avós do que se tratava ouviu que outras pessoas moravam ali antes deles, a resposta fez surgir naquele menino uma vontade de saber mais... Como existiram outras pessoas aqui? E a experiência fez nascer na alma daquele menino o futuro arqueólogo (Informação verbal). Estão localizadas no mesmo espaço um acervo em peças de metal que mostram instrumentos (ferramentas, algemas) encontrados durante o período em que existiam povos escravizados na região (Observação da autora, 2025).

Ao final desta gratificante visita realizada recebi das mãos do diretor Alessandro Silva, um Portfólio do IAB - 2017, onde se encontram documentadas informações sobre a estrutura de organização da Instituição, detalhamento das instalações, publicações, acervos, definições sobre Arqueologia, Educação Patrimonial, Patrimônio Cultural Imaterial, prestação de serviços, e material fotográfico. Minha primeira visita se encerrou às 12:30h, horário em que saí da Instituição (Observação da autora, 2025).

APÊNDICE IV

Transcrição da entrevista realizada com o Diretor Secretário do IAB

2 - Entrevista transcrita realizada no IAB com o Alessandro Silva- Diretor Secretário do IAB no dia da primeira visita realizada em 14/03/2025, e atualizada pelo Sr. Ondemar Ferreira Dias - Diretor Presidente do IAB, e Alessandro Silva – Diretor Secretário após solicitação de maiores esclarecimentos em algumas questões em 11/04/2025 por mensagem de whatsapp.

Pergunta – Como é o trabalho de um Arqueólogo? E de um pesquisador?

Resposta – O arqueólogo busca encontrar respostas às perguntas que coloca nas suas hipóteses principalmente trabalhando no campo em locais de antigas ocupações humanas, seguindo metodologias de abordagem sacramentadas pelo uso e pode complementá-las se utilizando das fontes escritas. O pesquisador, é, por sua vez, um produtor de documentos, ao fazer a mutação de restos materiais do passado, descartados, em textos escritos. O pesquisador se vale principalmente dos produtos daí resultantes e de outras fontes publicadas e, se for também arqueólogo, irá ao campo, ou ao laboratório e sua área de guarda, para reforçar ou completar suas hipóteses.

Pergunta – Quais os projetos e atuações do IAB hoje?

Resposta – As frentes de atuação do IAB são nas áreas de Ensino, Cultura e Educação.

Pergunta – Como o Museu IAB adquire e gerencia suas coleções?

Resposta – As coleções preservadas no IAB tanto são advindas da suas próprias pesquisas de campo, analisadas em laboratório, quanto de outras instituições que solicitam a sua guarda nas dependências para isto destinadas segundo autorização do IPHAN.

Pergunta – Como o IAB faz a seleção de peças para uma Exposição?

Resposta – A seleção é pensada de acordo com cada Exposição, levando em consideração o valor histórico das peças para a Exposição e o objetivo que buscamos alcançar.

Pergunta – Como é a relação do IAB junto à comunidade?

Resposta – O IAB desenvolve trabalhos de educação patrimonial, ambiental junto às escolas principalmente do bairro de Vila Santa Tereza. Ao lado da Instituição fica localizado um CIEP que foi construído num terreno doado pelo IAB ao município a fim de construir uma escola na região que atende as crianças do bairro, em troca o município mudou uma área neste entorno. Existe uma troca constante entre os alunos que estão presentes visitando os espaços da instituição e dos gestores do IAB que também vão à escola realizar trabalhos de educação patrimonial. Também realizamos o Projeto Curumim, que é nosso carro chefe neste sentido e também é interessante saber que noventa por cento das pessoas que trabalham no IAB são moradoras do município de Belford Roxo, a maioria é do bairro e também oriundos deste projeto.

Pergunta – Pude encontrar muitas informações sobre o IAB na Internet, do Museu Virtual, Exposições, seus trabalhos sendo apresentados bem alinhados com o uso das tecnologias. Como o IAB vê a relação entre a era tecnológica e a Arqueologia? É possível?

Resposta – Sim, é possível e como você pode ver já é realizado. É fundamental saber se adaptar para continuar existindo, o uso do mobile e outras ferramentas permite que alcancemos outros públicos e lugares com nosso trabalho. É importante destacarmos também o quanto é importante podermos preservar a história, com os recursos utilizados, escaneando e armazenando as informações.

Pergunta – Qual o maior desafio encontrado na gestão do Museu do IAB?

Resposta – É o desafio financeiro. Se hoje o Museu do IAB fosse municipalizado poderíamos alcançar um envolvimento maior com a população.

Pergunta – Existe algum financiamento para realização das atividades do IAB? Governo? Município? Outras entidades?

Resposta – O IAB funciona como entidade autônoma, e no presente momento não existe nenhum financiamento. Já houveram momentos em que tivemos parcerias ou incentivos financeiros que vieram por meio de algumas entidades a alguns projetos ou trabalhos realizados, mas é bastante concorrido para conseguir essas parcerias, e como o apoio não é permanente acaba indo para outros lugares que também necessitam de apoio. No presente momento (abril de 2025), estamos em processo de reorganização dos acervos documentais.

Pergunta – A narrativa de violência urbana que acompanha o município de Belford Roxo atrapalha o protagonismo do IAB dentro do município?

Resposta – Sim, sem dúvida, ainda que a situação de Belford Roxo não seja exceção e sim um simples reflexo das condições socioeconômicas (e sobretudo educacional) do país. Ainda que não declaradas, nem noticiadas pela mídia, ou mesmo sequer conhecidas, diversas outras localidades por este país afora, são hoje muito mais violentas do que esta nossa “finisterra”.

APÊNDICE V

Transcrição da Entrevista com o Guia de Turismo e Colaborador Gil Nascimento

Identificação do entrevistado: Gil Nascimento (Guia de Turismo e Colaborador da Secretaria de Turismo e Eventos - SMTE) **Local da Entrevista:** Secretaria de Turismo e Eventos (Prefeitura de Belford Roxo/RJ, Av. Joaquim da Costa Lima, nº 2986, São Bernardo). **Data e Horário:** 29 de abril de 2025, às 10h da manhã **Duração da Gravação:** 2 horas e 33 minutos **Validação:** Entrevista realizada com autorização do colaborador (TCLE assinado). Transcrição feita com auxílio de ferramentas de IA e, posteriormente, revisada e validada pela pesquisadora.

1. Planejamento Estratégico e Imagem do Município (Q1, Q8, Q2, Q9)

PERGUNTAS: Qual é a visão da Secretaria para o desenvolvimento do potencial turístico de Belford Roxo? Belford Roxo promove atratividade turística hoje? Quais são as propostas pensadas para divulgar a cidade e atrair turistas? Quais seriam os maiores desafios do município para desenvolvimento de atividades turísticas no momento? Quais as áreas de turismo que a secretaria acredita que se destacam na cidade?

RESPOSTA (Trechos Transcritos e Marcados por Parágrafo - P.): (P.1) A nossa visão pro desenvolvimento do turismo na cidade é apostar nos espaços que a gente já tem e, dentro do possível, criar mais espaços. É preciso investir no que tem, investir no que pode ser construído e valorizar o investimento local e os artistas. (P.2) A nossa grande aposta agora de início de gestão é um **book turístico vendendo a cidade de Belford Roxo de forma positiva**. A ideia dele é justamente divulgar as coisas boas da cidade, porque quando se busca na internet qualquer coisa sobre Belford Roxo só aparece insegurança, morte e enchente a cidade tem muito pra mostrar de bom também. (P.3) Nossa intenção é aumentar a sensação de segurança da sociedade, e aí sim ela vai conseguir atrair gente. A nossa ideia é atrair gente. (P.4) Infelizmente, o desafio é também por falta, provavelmente, de ações do poder público ao longo de tantos anos. Onde o poder público não se instala, o **poder paralelo se instala**. A região do Barro Vermelho e Vila Santa Teresa, por exemplo, é uma região muito degradada e que carece de muitas coisas. (P.5) As áreas que se destacam são o **Turismo Histórico/Cultural** (como o IAB, Fazenda do Brejo e Igrejas), o **Turismo Gastronômico** (como a Feijoada da Dona Helena) e o **Turismo de Matriz Africana** (Mestre Bambala).

INTERPRETAÇÃO OBJETIVA: A estratégia central é a **requalificação da imagem pública** (via e-book turístico) para combater a mídia negativa. O principal desafio é a insegurança e a degradação histórica de certas áreas, exigindo maior presença do poder público. O foco do turismo está na valorização dos ativos culturais, históricos e gastronômicos existentes.

2. Infraestrutura, Acessibilidade e Segurança (Q3, Q5, Q6, Q7)

PERGUNTAS: 3. Existem projetos de Infraestrutura Turística pensados para o município? 5. Existem planos para melhorar a infraestrutura turística da região, como sinalização, transporte e serviços de apoio ao turista? 6. A Secretaria tem algum projeto para tornar os pontos turísticos mais acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida? 7. A secretaria de turismo tem algum projeto junto aos outros setores do município para garantir a segurança dos turistas?

RESPOSTA (Trechos Transcritos e Marcados por Parágrafo - P.): (P.6) Um dos nossos grandes projetos é o **Bike Tour Histórico**. A ideia é que ele sirva também para mapear e valorizar os roteiros. Estamos em processo de **cadastro de artesãos** e montando um calendário de eventos para gerar visibilidade e serviço de apoio. (P.7) Sim, a segurança é uma questão **intersecretarial**. O foco na segurança é essencial para qualquer atratividade.

Não adianta ter o patrimônio e as pessoas terem medo de visitá-lo. Estamos em contato com a segurança pública para garantir a proteção desses roteiros. (P.8) A acessibilidade é uma preocupação, e nos novos projetos e revitalizações, como o potencial Parque Arqueológico de Babi, as **normas de acessibilidade** serão uma prioridade.

INTERPRETAÇÃO OBJETIVA: O investimento em infraestrutura está focado na criação de roteiros (**Bike Tour**) e na formalização de serviços (cadastramento de artesãos). A segurança é tratada como uma prioridade **transversal** (intersecretarial). A acessibilidade está incluída como meta para novos projetos.

3. Parcerias, Tecnologia e Mercados (Q10, Q11, Q12, Q13, Q14)

PERGUNTAS: 10. Existe algum projeto para usar a tecnologia para promover o turismo local, como realidade virtual e aplicativos? 11. Existem hoje planos ou parcerias firmadas com o Governo Federal ou Estadual? 13. Quais os principais mercados emissores de turistas para Belford Roxo? 14. A secretaria realiza algum tipo de pesquisa de mercado para planejar os seus projetos?

RESPOSTA (Trechos Transcritos e Marcados por Parágrafo - P.): (P.9) O **e-book turístico** é o primeiro passo da tecnologia para promoção, por ser digital e de fácil acesso. Estamos abertos a tecnologias mais avançadas como aplicativos e realidade virtual, mas no momento o foco é o básico, que é a visibilidade digital da cidade. (P.10) Estamos sempre em busca de **parcerias e convênios** com os governos Estadual e Federal, principalmente para financiamento de grandes projetos de infraestrutura e eventos. A parceria com o **governo estadual** para a Carteira Nacional do Artesão é um exemplo. (P.11) Nosso principal mercado hoje é o **turismo interno** da Baixada Fluminense e do Grande Rio. As pesquisas de mercado são feitas de forma inicial com levantamentos e cadastramentos, como o dos artesãos, para entender o público e o que a cidade oferece.

INTERPRETAÇÃO OBJETIVA: A tecnologia é utilizada inicialmente para **divulgação digital (e-book)**. As parcerias são ativamente buscadas em todas as esferas governamentais. O foco do mercado é o **turista de proximidade** (Baixada Fluminense), com o objetivo de expandir a atratividade a partir da melhoria da imagem.

4. Cultura, Eventos e Preservação do Patrimônio (Q4, Q15, Q16, Q17)

PERGUNTAS: 4. Qual o planejamento da secretaria de turismo para equilibrar o desenvolvimento do turismo com a preservação do meio ambiente e da cultura local? 15. Existe algum projeto para trabalhar com as manifestações culturais tradicionais da cidade? 16. Qual o plano para preservação do patrimônio cultural material e imaterial do município? 17. Quais os eventos culturais e festividades que a secretaria pretende destacar e promover?

RESPOSTA (Trechos Transcritos e Marcados por Parágrafo - P.): (P.12) A preservação do meio ambiente é feita em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Em **Babi**, por exemplo, existe um sítio arqueológico em área degradada. A intenção é transformar isso num **grande parque e circuito de interação** para preservar o local e a cultura. (P.13) Estamos trabalhando em um **calendário de eventos** que integra cultura e turismo. A **Feijoada da Dona Helena** é um evento gastronômico que se tornará oficial, e há tratativas para a criação de projetos ligados à cultura do samba, como a **Escola de Samba Mirim** (mencionado em conversa informal).

INTERPRETAÇÃO OBJETIVA: A preservação é estratégica, visando a requalificação de áreas sensíveis, como o **Sítio Arqueológico de Babi**, para transformá-las em espaços de turismo sustentável. Há um foco na valorização de eventos tradicionais (Feijoada) e manifestações culturais fortes (Samba).

5. Envolvimento Comunitário (Q18, Q19)

PERGUNTAS: 18. A secretaria prevê alguma forma de trabalhar com o turismo envolvendo as comunidades? 19. Existe algum projeto pensado para beneficiar a comunidade através do turismo?

RESPOSTA (Trechos Transcritos e Marcados por Parágrafo - P.): (P.14) Toda nossa atuação é pensada para beneficiar a comunidade, desde o **cadastro e formalização dos artesãos** para gerar renda, até a criação de roteiros como o **Bike Tour**, que estimula o turismo interno e o orgulho local. (P.15) O turismo, por sua natureza, gera renda nos bairros visitados. Ao incluir a **gastronomia e os artistas locais** nos roteiros, garantimos que o benefício econômico fique dentro da comunidade. A ideia é envolver a própria população na criação e execução desses roteiros.

INTERPRETAÇÃO OBJETIVA: O envolvimento comunitário é uma prioridade implícita nos projetos, que buscam gerar benefícios econômicos diretos através da formalização de artesãos e da inclusão de pequenos comércios e estabelecimentos gastronômicos locais nos roteiros oficiais.

6. IAB e Potencial Turístico de Belford Roxo (Q20 a Q25)

PERGUNTAS: 20. O Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) tem importância para a cidade de Belford Roxo e sua população? 21. Qual é a visão do município sobre o potencial turístico do IAB? 22. Existem projetos para trabalhar em parceria com o IAB para desenvolver algum projeto (Educativo, Cultural, Arqueológico ou Científico)? 23. O município acredita que seria possível promover atividades históricas/culturais integrando o IAB aos roteiros turísticos do município? E envolvendo a comunidade? 24. Caso seja executável, como seria um planejamento visando promoção turística da cidade através de

visitas às instalações, museus e acervos do IAB? 25. E como fornecer suporte para preservar suas instalações e acervo?

RESPOSTA (Trechos Transcritos e Marcados por Parágrafo - P.): (P.16) O IAB tem **imensa importância** para a cidade. É um dos principais, se não o principal, equipamento cultural e de pesquisa. O **IAB é Patrimônio** de Belford Roxo e sua atuação há décadas o torna um pilar da história local. (P.17) O potencial do IAB é altíssimo. Sim, ele não só pode como **deve ser integrado aos roteiros**. Ele já está no roteiro do **Bike Tour Histórico** junto com a Fazenda do Brejo. A ideia é fazer visitas pedagógicas e culturais com a comunidade. (P.18) Estamos abertos a formalizar parcerias com o IAB, seja no âmbito educacional, cultural ou arqueológico. O suporte financeiro e logístico para preservar as instalações é um desafio que buscamos resolver com a captação de recursos via convênios e parcerias, reconhecendo a importância desse acervo para o município.

INTERPRETAÇÃO OBJETIVA: O IAB é reconhecido pelo município como um **Patrimônio** de imensa importância e um ponto turístico de alto potencial. Sua integração aos roteiros turísticos é uma meta da Secretaria (já incluída no Bike Tour). Há o interesse em estabelecer parcerias formais e buscar mecanismos de suporte para a preservação do seu acervo e instalações.

7. Políticas Públicas Prioritárias (Q26)

PERGUNTA: 26. Quais as políticas públicas são prioritárias para o município hoje? E por quê?

RESPOSTA (Trechos Transcritos e Marcados por Parágrafo - P.): (P.19) As políticas públicas prioritárias concentram-se na **melhoria da segurança urbana** e na **requalificação da imagem pública da cidade**. (P.20) Soma-se a isso a necessidade de recuperação e revitalização de equipamentos culturais — como a Casa de Cultura e espaços patrimoniais. (P.21) Também se destaca a **integração entre educação e cultura** (turismo pedagógico) e, por fim, a ênfase em **políticas participativas** que envolvam diretamente a comunidade.

INTERPRETAÇÃO OBJETIVA: As políticas públicas prioritárias visam resolver os problemas estruturais (segurança e infraestrutura simbólica) que impedem o desenvolvimento, ao mesmo tempo que promovem a **participação social** e a **integração educacional** como mecanismos para legitimar as ações e valorizar a memória local.

APÊNDICE VI

Transcrição de Conversa Informal com o Subsecretário Raphael Vinicius

Entrevistado: Raphael Vinicius (Subsecretário de Turismo e Eventos do município de Belford Roxo/RJ) **Contexto:** Conversa informal no dia da primeira visita **Local:** Em frente à Prefeitura de Belford Roxo **Data:** 14 de Março de 2025 (Observação do Autor) **Duração Estimada:** Cerca de 15 minutos

1 Contextualização da Conversa

Na saída da entrevista que tive com o assessor Gil Nascimento (cerca de três horas de duração), estava tirando algumas fotos da prefeitura. O subsecretário Raphael Vinicius estava saindo para almoçar, o que gerou a oportunidade de dialogar por cerca de quinze minutos, com o registro de algumas fotos. O subsecretário Raphael relatou alguns projetos de forma bastante entusiasmada, alguns já citados anteriormente pelo assessor Gil Nascimento.

2 Projetos e Visão Pessoal do Subsecretário

O subsecretário Raphael mencionou dois projetos principais com forte componente cultural e social:

2.1 Projeto Positividade (Música e Mudança de Imagem)

O subsecretário detalhou o **Projeto Positividade**, que propõe a inclusão de música nas ruas dos bairros por meio de uma rádio com o mesmo nome. A proposta é que a rádio toque músicas de artistas como Legião Urbana, ou outras que venham a transmitir uma mensagem positiva. A iniciativa visa criar encontros musicais com a mesma temática em espaços e praças da cidade, com o objetivo de que as pessoas se identifiquem com a mensagem e criem uma mudança na percepção e na imagem da cidade. O subsecretário acredita que a música gera uma energia de conexão que pode modificar a forma como as pessoas veem o lugar onde vivem. Ele ressaltou que a postura com que se faz o trabalho é crucial, e por isso idealizou o projeto: a energia positiva impacta e muda o ambiente, muda as pessoas e muda as coisas ao redor, criando oportunidades para novas realizações.

2.2 Projeto Escola de Samba Mirim (Identidade e Envolvimento Comunitário)

Foi citado também o projeto de solicitação para criar no município a **Escola de Samba Mirim**. A proposta é criar um dia para que os desfiles para estas escolas ocorram, na sexta-feira, envolvendo ativamente todas as crianças e escolas do município. O subsecretário acredita que o samba representa uma das identidades mais fortes da região, pela própria história da cidade e das pessoas que ali vivem.

3 Compromisso com a Gestão e Escolha da Equipe

O subsecretário Raphael também mencionou que está selecionando com muito cuidado os membros que vão compor sua equipe de trabalho, escolhendo pessoas que estejam realmente comprometidas com a cidade, preparadas e competentes para os novos projetos. Ele salientou que o prefeito Márcio Canella o convidou para compor a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos e lhe deu total autonomia para escolher a equipe. Ele afirmou que, sendo cidadão de Belford Roxo e amando a cidade, optou por não beneficiar conhecidos ou familiares, mas sim empenhar-se em trabalhar com pessoas que, assim como ele, sejam comprometidas com o crescimento benéfico da cidade, gerando oportunidades para todos.

APÊNDICE VII

Material fotográfico da Pesquisa de Campo

Figura 1 – Fachada do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB)

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2025).

Figura 2 - Foto com o colaborador da SMTE Gil Nascimento

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2025).

Figuras 3 - Foto com o Subsecretário Raphael Vinicius

Figura 4 - Raphael, Cristiane e Vinicius

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2025).

Figura 5 - QR Code criado para divulgação do questionário de pesquisa

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

<p>Título: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Gravação de Entrevista sobre o Potencial Turístico de Belford Roxo</p> <p>Sobre o Pesquisador/Entrevistador: Nome Completo: <i>Cristiane Barbosa da Costa</i> Afiliação: Estudante do Curso Superior em Gestão de turismo CEFET/RJ. Contato: <i>Cristiane.barbosa2020@outlook.com.br</i> (21)966952596</p> <p>Sobre o Entrevistado: Nome Completo: <i>Guil Nascimento</i> Cargo: <i>Caldeador da SMT</i> Instituição: Secretaria de Turismo do Município de Belford Roxo Objetivo da Entrevista:</p> <p>Esta entrevista tem como objetivo coletar informações sobre o planejamento, desenvolvimento, desafios, infraestrutura, acessibilidade e segurança relacionados ao potencial turístico do município de Belford Roxo. As perguntas abordarão a visão da Secretaria para o desenvolvimento turístico, os maiores desafios, projetos de infraestrutura, o equilíbrio entre turismo e preservação, planos para melhorar a infraestrutura e a acessibilidade, e iniciativas para garantir a segurança dos turistas.</p> <p>Procedimentos da Entrevista: A entrevista será conduzida em formato de conversa, com perguntas abertas sobre os tópicos mencionados acima. A duração estimada da entrevista é de Informamos que esta entrevista será gravada em áudio para fins de transcrição e análise das informações coletadas, garantindo a precisão do registro.</p> <p>Utilização das Informações e da Gravação:</p> <p>As informações coletadas nesta entrevista, incluindo a gravação serão exclusivamente para utilização em um trabalho de pesquisa acadêmica para compor dados referentes ao potencial turístico de Belford Roxo.</p>	<p>A gravação será armazenada de forma segura e utilizada apenas para os fins descritos neste termo.</p> <p>Direitos do Entrevistado:</p> <p>Participação Voluntária: A sua participação nesta entrevista é totalmente voluntária. O senhor tem o direito de não responder a qualquer pergunta ou de interromper a entrevista a qualquer momento, sem que isso lhe cause qualquer prejuízo.</p> <p>Direito de Não Ser Gravado: O senhor tem o direito de não consentir com a gravação da entrevista. Caso não consinta com a gravação, podemos prosseguir com a entrevista tomando notas escritas, se for viável para os objetivos desta coleta de informações.</p> <p>Confidencialidade: As informações fornecidas serão tratadas com confidencialidade, sendo utilizadas apenas para os fins descritos neste termo. A gravação será armazenada de forma segura e acessível apenas ao pesquisador/intervistador responsável.</p> <p>Acesso à Transcrição (Opcional): Caso deseje, o senhor poderá solicitar uma cópia da transcrição da entrevista para sua revisão, após a sua conclusão.</p> <p>Consentimento: Eu, na qualidade de da Secretaria de Turismo do Município de Belford Roxo, declaro que fui devidamente informado sobre os objetivos desta entrevista, os procedimentos de gravação e a forma como as informações e a gravação poderão ser utilizadas. Compreendo meus direitos de participar ou não, de não ser gravado e de interromper a entrevista a qualquer momento. Concordo livre e espontaneamente em participar desta entrevista e em ter minha voz gravada para os fins descritos neste termo.</p> <p>Belford Roxo, <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Entrevistado <i>Cristiane Barbosa da Costa</i> Assinatura do Entrevistador</p>
--	---